

Bestands- und Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an den BUA-Einrichtungen

Durchgeführt im Rahmen des Projekts
„Concept Development for Collaborative Research Data
Management Services“

Angela Ariza de Schellenberger (0000-0002-1005-5780), Evgeny Bobrov
(0000-0002-2368-464X), Kerstin Helbig (0000-0002-2775-6751), Denise Jäckel
(0000-0002-8720-6559), Monika Kuberek (0000-0002-1672-5271), Lea-Sophie Orozco Prado
(0000-0001-8036-1479), Elisabeth Maria Schlagberger (0000-0002-2979-4997), Sibylle
Söring (0000-0002-1698-3289), Britta Steinke (0000-0001-6816-5168)

05.12.2022

Gefördert von der Berlin University Alliance
Förderkennzeichen: 501_CRDMS

Executive Summary

Die im vorliegenden Bericht dargestellten Ergebnisse der Bedarfs- und Bestandserhebung zum Forschungsdatenmanagement (FDM) illustrieren Tendenzen von FDM-Bedarfen an den vier im Verbund „Berlin University Alliance“ zusammengeschlossenen Hochschulen Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin und Charité - Universitätsmedizin Berlin. Ein Bewusstsein für die Relevanz des Handlungsfelds FDM, so legen die Umfrageergebnisse nahe, ist heute in den Hochschulen gegeben; die Mehrheit der Befragten hat sich bereits im Rahmen eigener Forschungspraxis mit Fragen der Umsetzung nachhaltigen FDMs auseinandergesetzt.

Die Ergebnisse der im Rahmen des Projekts „Concept Development for Collaborative Research Data Management Services“ im Winter 2021/22 mit insgesamt 975 Teilnehmenden vorgenommenen Erhebung unterstreichen insbesondere den bereits vielfach formulierten Bedarf an Personalressourcen für das FDM. Hinsichtlich orientierender und systematisierender Instrumente wie Leitlinien und Policies erweisen sich projekt- bzw. forschungsgruppenspezifische Vorgaben und Empfehlungen als gebräuchlicher und auch als bekannter als die an den meisten Häusern vorliegenden institutionellen Forschungsdaten-Policies. Im Hinblick auf technische Werkzeuge werden zuvorderst Tools für die Erstellung von Datenmanagementplänen, den Datenaustausch zwischen verschiedenen Institutionen und Systemen, die Datenorganisation, kollaboratives Arbeiten und die Speicherung von Daten genannt. Im Verbundkontext erachten die befragten Forschenden vor allem institutionsübergreifende Dienste und Infrastrukturen sowie eine verlässliche Rechtsberatung als notwendig, um die verschiedenen Anforderungen an ein nachhaltiges FDM umsetzen zu können. Neben der Bereitstellung von technischer Infrastruktur werden darüber hinaus vermehrt Best Practice-Modelle als hilfreich für die Umsetzung in der Forschungspraxis angesehen. Insgesamt liefern die Ergebnisse die Grundlage für in den kommenden Jahren weiter auszugestaltende FDM-Konzepte und -Services im BUA-Verbund, die sich eng an den Anforderungen und Praktiken der Forschenden orientieren.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Frühere Studien	2
1.2. Status Quo an den beteiligten Häusern	3
2. Methodik	4
2.1. Zielsetzung und Studiendesign	4
2.2. Zielgruppe und Stichprobe	5
2.3. Datenerhebung und Erhebungsinstrument	5
2.4. Datenschutz und Informationssicherheit	7
2.5. Pretest	8
2.6. Durchführung und Bewerbung der Bedarfserhebung	9
2.7. Datenverarbeitung und -auswertung	10
2.8. Methodik der Auswertung der Freitextantworten	12
2.9. Stichprobe	13
3. Auswertung	17
3.1. Relevanz des FDM im eigenen Forschungsumfeld und zielgruppenspezifische Angebote	17
3.2. Governance	21
3.3. Anreize für das FDM	27
3.4. Umsetzungshilfen für das FDM	30
3.5. Dienste und Werkzeuge	33
3.6. Vorschläge für technische Lösungen	37
3.7. Wünsche für institutionsübergreifende Angebote	38
3.8. Ergänzende Ergebnisse (Datentypen, Speichermedien, Kompetenzvermittlung, Datenmanagementplan)	46
4. Diskussion der Ergebnisse	48
5. Ausblick	56
Anhang	57

A. Kategorisierung der Freitext-Antworten (SER) mit dem RISE-DE-Referenzmodell	57
A.1. Beschreibung der RISE-DE-Kategorien	58
A.2. Zur Methodik der Verwendung des RISE-DE Referenzmodells	62
B. Fragenkatalog mit den BUA-übergreifenden Fragen	64
C. Abbildungsverzeichnis	69
D. Tabellenverzeichnis	72
E. Literaturverzeichnis	73

1. Einleitung

Die Menge an elektronisch erzeugten Forschungsdaten hat in den letzten Jahren vor allem im Zuge der digitalen Transformation wissenschaftlicher Forschungsprozesse deutlich zugenommen. Entsprechend werden potentielle Lösungen für den verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgang mit Daten sowie ihre langfristige Aufbewahrung heute von allen Forschungsförderern adressiert. Die Hochschulen sind - nicht zuletzt im Rahmen der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2022) – dazu aufgerufen, ihre Angehörigen bestmöglich im Umgang mit ihren Forschungsdaten zu unterstützen. Derzeit fehlt es jedoch an vielen Einrichtungen noch an Services, um Daten optimal erzeugen, speichern, bearbeiten, dokumentieren, analysieren, veröffentlichen und archivieren zu können. Diese gemeinhin als Forschungsdatenmanagement (FDM) zusammengefassten Prozesse haben insbesondere im letzten Jahrzehnt stark an Bedeutung gewonnen. Um ein nachhaltiges, standardisiertes und effizientes Datenmanagement gemäß den FAIR-Prinzipien (vgl. Wilkinson et al., 2016) zu ermöglichen, bedarf es übergreifender strategischer Services. Bei der zielgerichteten Ausrichtung der Dienste und Tools sind die Bedarfe und Anforderungen der Forschenden sowie die fachlichen Profile der jeweiligen Einrichtungen maßgeblich zu berücksichtigen.

In diesem Kontext haben die in der Berlin University Alliance (BUA) zusammengeschlossenen Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin und Charité - Universitätsmedizin Berlin - im Winter 2021/22 im Rahmen ihres Verbundprojekts „Concept Development for Collaborative Research Data Management Services“ (BUA-FDM) eine Befragung unter ihren Forschenden durchgeführt. Zielsetzung war es, ein Feedback zu vorhandenen Angeboten zu erhalten sowie zusätzlich benötigte Bedarfe für die Umsetzung eines nachhaltigen FDMs und gemeinsame Dienste im Rahmen der BUA zu eruieren. Darüber hinaus sollten aktuelle Praktiken sowie die Kenntnisstände institutionseigener Services ermittelt werden, um daraus die Wirksamkeit FDM-getriebener Aktivitäten, aber auch Anforderungen an den Ausbau institutionsspezifischer Services ableiten zu können, die dann wiederum für alle vier Häuser geltend gemacht werden können.

1.1. Frühere Studien

Um die Anwendbarkeit etablierter Angebote zu bewerten sowie Best Practices und zusätzlich benötigte technische Infrastrukturen für ein effizientes FDM zu identifizieren, wurden zwischen 2013 und 2020 insgesamt 18 quantitative und qualitative Erhebungen an deutschen Hochschulen durchgeführt, die in forschungsdaten.org dokumentiert sind (vgl. forschungsdaten.org, o. D.). Dabei wurden die Bedarfe von Forschenden sowohl institutsspezifisch als auch institutionsübergreifend - beispielsweise auf Bundeslandebene (vgl. Radtke et al., 2020; Tristram, 2015; Weng et al., 2018) - in Form von Interviews und Online-Befragungen erhoben. Die bisher umfangreichste Umfrage zum FDM stammt vom Verbundprojekt UNEKE, an dem 13 deutsche Hochschulen beteiligt waren (vgl. Brenger et al., 2019).

Aus dem Kreis der BUA-Einrichtungen haben zwei Universitäten eine Bedarfserhebung durchgeführt: Die erste Bedarfsanalyse zum Forschungsdatenmanagement in Deutschland wurde 2013 von der Humboldt-Universität zu Berlin realisiert (vgl. Simukovic et al., 2013). Sie adressierte insbesondere die Aufbewahrung von sowie den Zugang zu Forschungsdaten und zielte darauf ab, die Herausforderungen sowie den aktuellen Ist-Zustand im FDM an einer universitären Einrichtung zu quantifizieren, um darauf aufbauend passgenaue Services zu etablieren. Die Ergebnisse spiegeln eine große Heterogenität von Datentypen und daraus resultierender Anforderungen wider. Ähnlich verhält es sich bei der 2020 durchgeführten Umfrage der Technischen Universität Berlin (vgl. Kuberek et al., 2021), die Unterstützungs-, Beratungs- und Infrastrukturbedarfe adressierte. Beide Befragungen zeigen anschaulich, dass an Universitäten mit ihrer großen Fächervielfalt breite Einblicke in das FDM unterschiedlichster Fachrichtungen möglich sind.

In sämtlichen Umfragen und Interviews wird deutlich, dass die Qualität des FDMs einerseits von institutionsspezifischen Services und Infrastrukturen abhängt, andererseits aber auch institutionsübergreifend Herausforderungen bestehen. Generische Desiderate umfassen unter anderem die Bereitstellung einfach zu nutzender Speicher- und Archivierungslösungen sowie das Angebot allgemeiner und themenspezifischer Beratung, beispielsweise zu rechtlichen Fragestellungen oder zur Planung im Rahmen von Forschungsprojekten. Darüber hinaus zeigen die Umfragen, dass die Sensibilisierung der Forschenden für das Thema FDM über die Jahre zugenommen hat, wodurch

heute in den Befragungen und Bedarfsanalysen detaillierter auf die FDM-Prozesse eingegangen werden kann.

1.2. Status Quo an den beteiligten Häusern

Der nachhaltige Umgang mit Forschungsdaten bedarf der Etablierung von technischen, organisatorischen und strukturellen Infrastrukturen, Tools und Services sowie eines umfassenden Beratungs-, Schulungs- und Informationsangebots.

Derzeit gibt es an allen vier Häusern Informationswebseiten, Schulungs- und Beratungsangebote zum FDM sowie eine Vernetzung mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Drei der vier Einrichtungen haben eine Forschungsdaten-Policy verabschiedet (Freie Universität Berlin: 2021, Humboldt-Universität zu Berlin: 2013, Technische Universität Berlin: 2019). Alle vier Einrichtungen widmen sich dem Auf- und Ausbau technischer Infrastrukturen und Services; drei der vier Einrichtungen bieten ein institutionelles Forschungsdatenrepositorium (Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin und Technische Universität Berlin).

Darüber hinaus verfügen die Häuser über weitere FDM-Tools und -Services. An der Technischen Universität Berlin etwa liegt mit TUB-DMP ein eigenes Tool zur Erstellung von Datenmanagementplänen (DMPs) vor. Die Humboldt-Universität zu Berlin und die Technische Universität Berlin verfügen jeweils über eine GitLab-Instanz. Die Charité - Universitätsmedizin Berlin stellt ihren Forschenden ein elektronisches Laborbuch zur Verfügung und praktiziert die Inzentivierung von Open-Data-Aktivitäten über die leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM). Die Freie Universität Berlin und die Humboldt-Universität zu Berlin widmen sich der Entwicklung eines fachspezifischen FDM-Train-the-Trainer-Programms.

Die im vorliegenden Projektkontext durchgeführte Bedarfserhebung soll als Basis für den Auf- und Ausbau institutionsübergreifender Services dienen, um Potenziale und Synergien über die vier Einrichtungen hinweg fruchtbar zu machen. Dabei werden ergänzende Erkenntnisse über die Bedarfe von Forschenden aus den vorherigen Umfragen der Humboldt-Universität zu Berlin (vgl. Simukovic et al., 2013) und der Technischen Universität Berlin (vgl. Kuberek et al., 2021) einbezogen.

2. Methodik

2.1. Zielsetzung und Studiendesign

Das von der BUA 2020-22 geförderte Projekt „Concept Development for Collaborative Research Data Management Services“ hat sich die verbundweite Konzeptentwicklung zum nachhaltigen Aufbau von Kompetenz und Expertise zum Thema FDM für Forschende und Multiplikator*innen zum Ziel gesetzt. Dazu zählt auch die Stärkung von Services rund um das FDM innerhalb der BUA, um bereits bestehende Ressourcen bedarfsgetrieben bestmöglich nutzbar zu machen, Parallelentwicklungen zu vermeiden und Synergieeffekte zu ermöglichen. Hierfür wurde von November 2021 bis Januar 2022 an den vier BUA-Partnereinrichtungen - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin, Charité - Universitätsmedizin Berlin - eine Bestands- und Bedarfserhebung zum Umgang mit Forschungsdaten durchgeführt. Die Ergebnisse sollen als Basis für die Entwicklung bedarfsorientierter standortspezifischer und standortübergreifender Beratungs-, Schulungs-, Kommunikations- und technischer Serviceleistungen dienen.

Ziel der Befragung war es, zu ermitteln, welche Services

1. aktuell an den jeweiligen Standorten bekannt sind und genutzt werden
2. an allen Standorten gewünscht, aber noch nicht angeboten werden
3. im Verbund als fruchtbar erachtet werden, um qualitätsvolle Forschung auch institutionsübergreifend zu ermöglichen.

Zur Erreichung dieser Ziele wurde in mehreren Arbeitstreffen ein Fragebogendesign entwickelt und institutionsübergreifend abgestimmt. Die jeweiligen Erhebungen in den vier Einrichtungen enthielten sowohl das gemeinsam entwickelte generische als auch ein institutionsspezifisches Fragenset in deutscher und englischer Sprache. Keine der Fragen wurde als obligatorisch festgelegt. Die Teilnahme war jeweils freiwillig und vollständig anonym.

2.2. Zielgruppe und Stichprobe

Die Umfrage richtete sich an alle Forschenden der jeweiligen Einrichtungen einschließlich der Beschäftigten in Verbundvorhaben (z. B. Exzellenzcluster, Sonderforschungsbereiche) sowie an forschungsunterstützendes Personal (z. B. technische Mitarbeiter*innen). An der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin wurden die in Frage kommenden Gruppen gezielt über zentrale E-Mailverteiler der Einrichtungen zur Teilnahme an der Befragung aufgerufen. An der Charité - Universitätsmedizin Berlin wurden personalisierte E-Mails versandt.¹ Dies geschah unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Einrichtung (siehe auch Kapitel 2.4 Datenschutz und Informationssicherheit).

2.3. Datenerhebung und Erhebungsinstrument

Die Online-Befragung wurde an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin mithilfe der Software LimeSurvey², an der Charité - Universitätsmedizin Berlin mit dem Modul qSurveyor der Software Sociolutions QUAMP³ durchgeführt. Eine einrichtungsübergreifende Teilnahme an der Befragung war nicht vorgesehen und nicht möglich.

In diesem Bericht werden die Ergebnisse der neun BUA-übergreifenden Fragen präsentiert, die von allen vier Einrichtungen gleichlautend gestellt wurden. Diese umfassen Fragen mit Einfach- (3) und Mehrfachauswahl (1, 4, 5, 8, 9), eine Matrixfrage (2) und offene Freitextfragen (6, 7). Um eine konsistente Fragenkodierung und ein einheitliches Codebook für alle Einrichtungen zu ermöglichen, wurde jede Frage mit einem aussagekräftigen Variablennamen in englischer Sprache (siehe Klammern) versehen.

¹ Die E-Mails umfassten die im Forschungsinformationssystem (FACTScience) gelisteten Mitarbeitenden der Charité - Universitätsmedizin Berlin, die in der Geschäftsstelle des Medizinischen Senats gelisteten Promovierenden und Mitarbeitende des Berlin Institute of Health (BIH an der Charité - Universitätsmedizin Berlin).

² Dabei haben die Freie Universität Berlin und die Humboldt-Universität zu Berlin die dortige LimeSurvey-Instanz genutzt. Abgerufen am 27.06.2022 von (<https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/vpn/software/LimeSurvey/standardseite>, die Technische Universität Berlin eine eigene, nur intern zugängliche LimeSurvey-Instanz.

³ Sociolutions QUAMP. Abgerufen am 27.06.2022 von <https://www.sociolutions.de/article/quamp-software.html>

Die folgende Liste zeigt die Fragen und in Klammern die im Codebook zugewiesenen Variablen:

1. In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen? (CON: Context)
2. Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen oder praktizieren Sie? (REG: Regulatory)
3. Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement zu investieren? (ICT: Incentives)
4. Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen? (SUP7: Support)
5. Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge? (TOOL)
6. Sind Ihnen zu den in der vorherigen Frage genannten Anwendungsbereichen Lösungen bekannt, die an Ihrer Institution jedoch nicht vorgehalten werden? (SOL: Solutions)
7. Welche Dienste und Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement würden Sie darüber hinaus in einem übergreifenden Verbundkontext, wie ihn die BUA bietet, als relevant bzw. wünschenswert erachten? (SER: Services)
8. Was ist Ihr beruflicher Status? (STA: Status)
9. Welcher Organisationseinheit bzw. welcher Form von Förderstruktur gehören Sie an? (ORG: Organization)

Zusätzlich zu den neun BUA-übergreifenden Fragen umfasste der jeweilige Fragebogen weitere FDM-spezifische Fragen: Bei der Freien Universität waren es 19 Fragen, bei der Humboldt-Universität zu Berlin 16 Fragen, bei der Technischen Universität Berlin fünf Fragen⁴ und bei der Charité - Universitätsmedizin Berlin 39 Fragen.

⁴ Die Technische Universität Berlin verzichtete in der Umfrage 2021/22 auf einen umfangreichen Fragebogen, da sie die in den anderen Einrichtungen gestellten Fragen in fast identischer Form bereits in ihrer Bedarfserhebung 2020 erhoben hatte.

2.4. Datenschutz und Informationssicherheit

Die Bedarfserhebung in den einzelnen Häusern erfolgte nach Zustimmung der jeweiligen Datenschutzbeauftragten und der Personalräte. An der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin wurden die Umfragedaten ohne Personenbezug erhoben, indem der Aufruf zur Teilnahme über zentrale E-Mailverteiler der jeweiligen Personalabteilungen versandt wurde und die Umfragen selbst anonym durchgeführt wurden; auch IP-Adressen konnten durch entsprechende Einstellungen in LimeSurvey nicht rückverfolgt werden. An der Charité – Universitätsmedizin Berlin wurden die Links zur Online-Befragung zwar personalisiert versendet, die personenbezogenen Daten (Name und E-Mail-Adresse) aber in QUAMP durch technische und organisatorische Maßnahmen von den Umfragedaten getrennt gespeichert. Eine Zusammenführung wäre für den Zeitraum der Befragung möglich gewesen, wenn Teilnehmende ihre Rechte auf Berichtigung, Auskunft oder Löschung hätten wahrnehmen wollen. Dies war nicht der Fall. Nach Ablauf des Befragungszeitraums wurde die Verbindung zwischen Umfragedaten und identifizierenden Merkmalen unwiderrufflich gelöscht. Zudem wurde in der Charité - Universitätsmedizin Berlin die Möglichkeit gegeben, durch Hinweis an eine Funktionsadresse nachträglich der Nutzung zu widersprechen. Dieser Fall trat bislang allerdings nicht auf.

An allen vier Einrichtungen hatten die Befragten vor der Teilnahme eine Einwilligung in die Verarbeitung der erhobenen Daten zu erteilen. Die entsprechenden Texte waren mit den jeweiligen Datenschutzbeauftragten abgestimmt und unterschieden sich lediglich punktuell. Die Art, wie die Zustimmung zur Datenschutzvereinbarung eingeholt und online dargestellt wurde, war in den Einrichtungen unterschiedlich: So wurde an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin die Umfrage nicht angezeigt, wenn nicht auf der ersten Seite die Einwilligung gegeben wurde. An der Charité - Universitätsmedizin Berlin bildete die Datenschutzeinwilligung die erste Filterfrage; Teilnehmende, die die Einwilligung nicht akzeptierten, wurden unmittelbar an das Ende der Befragung geleitet. Dies implizierte einen zusätzlichen Schritt zur Datenbereinigung für den Charité-Datensatz, wie in Kapitel 2.7 beschrieben.

Die Umfragedaten enthalten zwei Arten von Antworten - quantitative und qualitative (Freitextantworten). Freitextantworten können wiederum unterschieden werden

in reine Freitextfragen und in Angaben unter „Sonstiges“ bei den geschlossenen Fragen. Die quantitativen Antworten enthielten ausschließlich indirekt identifizierende demografische Angaben zu Statusgruppe, Förderstruktur und Einrichtung. Die Teilnehmenden erteilten ihre Einwilligung zur unbeschränkten Veröffentlichung dieser - als nahezu anonym zu betrachtenden - Daten. Freitextantworten konnten dagegen sowohl direkt identifizierende Informationen (z. B. eigener Name oder Namen anderer Personen, Dienstnummer, Projekttitel) als auch indirekt identifizierende Informationen (z. B. Abteilung, Arbeitsgruppe, Gerätenutzung, Art der Forschung) enthalten.

An der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin sah die Dateneinwilligung vor, dass die Freitextantworten entsprechend bearbeitet werden, um einen Rückschluss auf Personen auszuschließen. Die Freitextantworten wurden der Einwilligung entsprechend kategorisiert (wie in Kapitel 2.8 beschrieben) und es werden nur die Ergebnisse offen geteilt. Die Angaben unter „Sonstiges“ wurden grundsätzlich beibehalten, wobei Informationen, die auf eine Person schließen lassen, vor der Veröffentlichung anonymisiert wurden. An der Technischen Universität Berlin unterschied sich die Einwilligungserklärung insofern, als die Teilnehmenden aufgefordert waren, explizit zuzustimmen, in den Freitextantworten keine personenbezogenen Daten, auch nicht von Dritten, anzugeben. Falls dennoch identifizierende Informationen in den Freitextantworten gegeben wurden, wurden diese für die Veröffentlichung anonymisiert, indem die Personen- und Institutionen-Bezüge gestrichen wurden.

Zusätzlich zur Einhaltung des Datenschutzes wurde sichergestellt, dass keine vertraulichen Informationen in dem veröffentlichten Datensatz enthalten sind. Hierfür wurden die Freitextantworten auch auf solche Informationen hin überprüft, die als sensibel hinsichtlich der BUA-Einrichtungen oder ihrer Untereinheiten betrachtet werden können.

2.5. Pretest

Vor dem Versand der Umfrage wurde ein Pretest durchgeführt, um sowohl den Inhalt des Fragebogens als auch die technische Umsetzung in den jeweiligen Umfragetools zu überprüfen. Um die Eindeutigkeit bzw. Verständlichkeit der Fragen zu beurteilen, wurden die Fragen an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität

zu Berlin an verschiedene Kolleg*innen verschickt und um Feedback gebeten. An der Technischen Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin wurden mit mehreren Kolleg*innen jeweils Read-Aloud-Tests durchgeführt, bei dem die Fragen von den Teilnehmenden laut vorgelesen, kommentiert und beantwortet wurden, um die Interpretation der Fragen besser einschätzen zu können.⁵ Die in den vier Einrichtungen gesammelten Rückmeldungen und gesprochenen Interpretationen (n=27) wurden verwendet, um die Verständlichkeit der Fragen zu optimieren. Ein technischer Pretest wurde von der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt. Dazu wurde der Fragebogen in verschiedenen Browsern online ausgefüllt, die Testdaten in das Statistikprogramm R eingelesen und überprüft, ob alle Antworten korrekt gespeichert wurden.

2.6. Durchführung und Bewerbung der Bedarfserhebung

An der Freien Universität Berlin und der Technischen Universität Berlin wurde die Befragung vom 15.11.2021 bis 07.01.2022 durchgeführt, an der Humboldt-Universität zu Berlin vom 02.12.21 bis 07.01.2022 und an der Charité - Universitätsmedizin Berlin vom 07.12.2021 bis 19.01.2022.

An der Charité - Universitätsmedizin Berlin wurden eine Befragungseinladung und zwei Folge-E-Mails über personalisierte Links verschickt.⁶ Die Bedarfserhebungen an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin wurden über institutionsspezifische E-Mailverteiler an die verschiedenen Statusgruppen, an Fakultäten, Fachbereiche, Dekanate und Forschungsdekane, relevante Zentraleinrichtungen wie Rechenzentren und Forschungsabteilungen sowie Sprecher*innen bzw. Koordinator*innen der Sonderforschungsbereiche und Exzellenzcluster verbreitet; zudem wurden Erinnerungs-E-Mails versandt. Die Befragung wurde über die institutionellen Twitter-Kanäle der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin kommu-

⁵ Beim Read-Aloud-Test werden Freiwillige gebeten, bei der Beantwortung von Fragen laut zu denken, und die Motivation und Interpretation ihrer Antworten wird im Rahmen der Pilotierung und Neuanpassung des Fragebogens analysiert. Dies entspricht Schritt 3 von „Good Practices in Survey Design Step-by-Step“ (vgl. OECD, 2012, S. 36-37).

⁶ Einladungen zur Befragung wurden an im institutionellen Forschungsinformationssystem (FACTScience) gelistete Forschende, in der Geschäftsstelle des Medizinssenats gelistete Promovierende und an Mitarbeitende des „Berlin Institute of Health“ (BIH an der Charité - Universitätsmedizin Berlin) verschickt.

niziert. Zusätzlich erfolgte die Kommunikation aller vier Umfragen über die institutionellen Websites, den BUA-Twitterkanal, die BUA-News und über die BUA-Projekt-Website.

2.7. Datenverarbeitung und -auswertung

Die Analyse umfasst die Ergebnisse der vier Einrichtungen zu den BUA-übergreifenden Fragen, d. h. der sieben geschlossenen Fragen und der zwei offenen Freitextfragen, die in Kapitel 2.3 aufgeführt sind.

Die Umfrage-Ergebnisse wurden jeweils als .csv-Datei aus der Erhebungssoftware LimeSurvey bzw. QUAMP exportiert. Die Rohdaten wurden mit der Statistik-Software R Version 4.0.3 eingelesen, gefiltert und visualisiert. Dafür wurde ein gemeinsamer Datensatz erstellt, welcher die Antworten der vier Einrichtungen auf die BUA-übergreifenden Fragen enthält.⁷

Bei der Auswertung wurden nur vollständig ausgefüllte Fragebögen berücksichtigt. An der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin ergaben sich diese aus dem in LimeSurvey implementierten „Beenden“-Button. An der Charité - Universitätsmedizin Berlin entsprechen sie Datensätzen, die nach „zuletzt gesehene Frage“ bzw. „letzte Position“ (Frage 48) gefiltert wurden. Die Anzahl der in diesem Bericht ausgewerteten Datensätze entspricht der in Kapitel 2.9 und Tabelle 1 beschriebenen Stichproben.

Die Datenvorbereitung und -bereinigung erfolgte zur Qualitätssicherung nach dem Vier-Augen-Prinzip durch die Projektmitarbeitenden anhand der generierten .csv-Datendatei mit den Antworten auf die BUA-übergreifenden Fragen. Im Einzelnen wurden folgende Datenprüfungen und Bereinigungs-schritte durchgeführt:

1. Überprüfung der Variablennamen sowie Korrektheit und Vollständigkeit der institutionellen Codebooks.
2. Prüfung der Filterfunktionen einschließlich der Dateneinwilligung für die Charité-Befragung.

⁷ Der Datensatz (Ariza de Schellenberger et al., 2022) ist auf Zenodo veröffentlicht und enthält die anonymisierten Ergebnisse.

Die Charité-Umfrage enthielt mehrere Filterfragen, darunter auch die Dateneinwilligung. So war die Dateneinwilligung als erste Filterfrage implementiert: Nur Teilnehmende, die die Dateneinwilligung akzeptiert hatten, konnten die Umfrage fortsetzen. Diejenigen, die sie abgelehnt hatten, konnten die Umfrage beenden, indem sie einen optionalen Kommentar hinterließen, auf den Beenden-Button klickten oder die Umfrage durch Schließen des Umfragefensters beendeten. Wie sich gezeigt hat, können Filterfragen in der für die Umfrage verwendeten Softwareversion allerdings zu einer fehlerhaften Datenspeicherung führen, wenn etwa die Teilnehmenden via Browser vor- und zurückgehen, anstatt den Rückwärts-Button zu verwenden. Daher wurden alle aus Filterfragen generierten Antworten konsequent auf korrekte Filterfunktion und Datenspeicherung überprüft, um u. a. zu gewährleisten, dass nur Datensätze mit erteilter Dateneinwilligung ausgewertet werden.

Die Auswertung der *quantitativen Fragen* erfolgte für jede Frage differenziert nach den folgenden drei Kriterien:

1. nach Einrichtung: Um die Ergebnisse der vier Einrichtungen zu vergleichen, wurden die jeweiligen Antworten nebeneinandergestellt.
2. nach beruflichem Status: Für die Differenzierung nach beruflichem Status wurden die Antworten von Professor*innen, Wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Doktorand*innen extrahiert und getrennt ausgewertet.
3. nach Förderstruktur: Um einen spezifischen Einblick in die Bedarfe derjenigen Teilnehmenden zu erhalten, die einem Forschungsverbund (z. B. Sonderforschungsbereich, Exzellenzcluster) angehören, wurde auch für diese Gruppe von Teilnehmenden eine separate Auswertung durchgeführt. Da die Teilnehmenden auf recht viele Forschungsverbände verteilt sind (s. Abbildung 3), wurden sie für die Auswertung zusammengefasst. Die Gruppe „Teilnehmende aus Forschungsverbänden“ (s. Abbildung 2) enthält sämtliche Teilnehmenden, die einem Exzellenzcluster (EXC), einem Sonderforschungsbereich (SFB), einem Transregio (TRR), einem European Research Council (ERC), einem Verbundprojekt des Bundes (z. B. BMBF), einem EU-Verbundprojekt oder einem anderen Forschungsverbund angehören. Als Vergleichsgruppe dient die Gruppe „Teilnehmende anderer Organisationseinheiten“ (z. B. Fakultäten, Fachbereiche usw.).

2.8. Methodik der Auswertung der Freitextantworten

Die *qualitativen Daten*, die den SOL- und SER-Variablen im Codebook entsprechen (s. Kapitel 2.3), wurden extrahiert, um jeweils eine Datei mit den Antworten zu erzeugen. Jeder dieser Datensätze wurde mit OpenRefine⁸, einer Open-Source-Software zur Anonymisierung und Kategorisierung von Freitextantworten, verarbeitet. Die Daten wurden anonymisiert, indem Namen von Einrichtungen bzw. Abteilungen und Ansprechpartner*innen, die eine Identifizierung von Umfrageteilnehmenden ermöglichen könnten, durch Platzhalter ersetzt wurden (vgl. Döring & Bortz, 2016; Meyermann & Porzelt, 2014). Außerdem wurden nur diejenigen Antworten ausgewertet, die die Fragen adressierten. Dabei wurden Kommentare zu anderen FDM-Aspekten, persönliche Meinungen zu institutionellen Ansätzen oder allgemeine Kommentare zur Bedarfsanalyse von der Auswertung ausgeschlossen, aber im Datensatz belassen. Für die gemeinsame Auswertung wurden die Daten aus den vier Einrichtungen in zwei Datensätzen - einem SOL- und einem SER-Datensatz - zusammengeführt.⁹

Auswertung des SOL-Datensatzes (SOL: Solutions)

Die Antworten auf die Frage 6 „Sind Ihnen zu den in der vorherigen Frage genannten Anwendungsbereichen Lösungen bekannt, die an Ihrer Institution jedoch nicht vorgehalten werden?“ wurden anhand der Antwortoptionen (siehe Anhang B) zur Frage 5 „Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge?“ (TOOL) kategorisiert. Dazu wurden in den Freitextantworten Schlüsselwörter identifiziert, die - entsprechend Frage 5 - Werkzeuge (Tools) für das Forschungsdatenmanagement benennen. Mehrfach genannte Schlüsselwörter wurden einmalig aufgelistet und die Anzahl der Nennungen in Klammern erfasst (siehe Tabelle 2).

Auswertung des SER-Datensatzes (SER: Services)

Die Antworten auf die Frage 7 „Welche Dienste und Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement würden Sie darüber hinaus in einem übergreifenden Verbundkontext,

⁸ OpenRefine basiert auf der Programmiersprache Java. Die Software ermöglicht den Import und Export von csv, xls und dem Langzeitformat tar.gz. Mehrere Bearbeiter*innen können über das Anlegen von Spalten gemeinsam an der Kategorisierung von Freitextantworten arbeiten. Abgerufen am 01.11.2022 von <https://openrefine.org/>.

⁹ Die Freitextantworten aus der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität Berlin und der Technischen Universität Berlin werden in anonymisierter Form innerhalb des gemeinsamen Datensatzes veröffentlicht (s. Fußnote 7). In der Charité - Universitätsmedizin Berlin ist dies aus Datenschutzgründen nicht möglich.

wie ihn die BUA bietet, als relevant bzw. wünschenswert erachten?“ wurden anhand der Themenfelder (Kategorien) und Unterthemen (Unterkategorien) des RISE-DE-Referenzmodells (vgl. Hartmann et al., 2019) kategorisiert. Das RISE-Modell, das für den Strategieprozess im institutionellen FDM entwickelt wurde, bietet vergleichsweise breite Kategorien, unter denen sich die Freitextantworten zuordnen lassen. Dabei liefern die Kategorien und Unterkategorien eine Liste von Tagging-Wörtern, um eine Kategorisierung mit konsistentem Vokabular (Syntax) und Bedeutung (Semantik) sicherzustellen (s. Anhang A und Tabelle 5).

Basierend auf dem definierten Kategoriensystem wurde ein deduktives Verfahren zur konsistenten Kategorisierung der SER-Antworten angewendet: Zunächst wurden in den Antworten Schlüsselwörter (Schlagworte) identifiziert, die für die Beantwortung der SER-Frage relevante Aspekte aus den Bereichen FDM-Dienste und -Tools enthalten (z. B. FDM-Core Facility, Datenstandards). Für die vollständige Kategorisierung der Schlagworte wurden anschließend jedem Wort so viele Unterkategorien wie nötig zugewiesen, so dass ein Schlagwort mehr als einer Unterkategorie zugeordnet ist. Die Unterkategorien wurden den RISE-DE-Themenfeldern zugeordnet und die jeder Kategorie zugeordneten Schlagworte für die Datenvisualisierung quantifiziert (s. Abbildung 19 und Tabelle 3).

2.9. Stichprobe

Tabelle 1 gibt einen Überblick der Teilnehmenden pro Einrichtung sowie über die Gesamtzahl der in den vier Einrichtungen vollständig abgeschlossenen Fragebögen.

Tabelle 1: Übersicht der Teilnehmenden pro Einrichtung

Einrichtung	Teilnehmende
Freie Universität Berlin	234 (135 beendet)
Humboldt-Universität zu Berlin	354 (162 beendet)
Technische Universität Berlin	419 (207 beendet)
Charité - Universitätsmedizin Berlin	692 (471 beendet)
Summe	1699 (975 beendet)

Die Stichprobe der Erhebung ist auf Grund der geringen Beteiligung der Teilneh-

menden an den vier Institutionen als nicht-repräsentativ anzusehen. Dennoch können Tendenzen abgelesen werden.

Abbildung 1: Was ist Ihr beruflicher Status? Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Was die Zusammensetzung der Stichprobe aller vier Einrichtungen hinsichtlich der verschiedenen Statusgruppen betrifft, nahmen 557 Wissenschaftliche Mitarbeitende, 210 Doktorand*innen und 166 Professor*innen an der Befragung teil, zudem 42 Personen, die dem Status „Sonstige“ zuzuordnen sind bzw. keine Antwort gegeben haben.

An allen vier Einrichtungen bestand die Mehrheit der Teilnehmenden aus Wissenschaftlichen Mitarbeitenden (42% - 69%). Die am zweitstärksten vertretene Gruppe waren an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin die Doktorand*innen (20% - 26%), gefolgt von den Professor*innen (12% - 19%). An der Freien Universität Berlin zeigt sich hier ein umgekehrtes Verhältnis: Dort bilden die Professor*innen mit 36% der Teilnehmenden die zweitstärkste Gruppe, die Doktorand*innen folgen als drittstärkste Gruppe mit 20%. Nur ein geringer Anteil der Teilnehmenden gehörte anderen als den drei angegebenen Statusgruppen an (2% - 9%). Interessanterweise korreliert über alle Einrichtungen hinweg der Anteil der Professor*innen mit der Anzahl der Gesamtteilnehmenden, was dafür spricht, dass bei einer höheren Anzahl an Teilnehmenden diese

vor allem durch eine stärkere Einbindung von Wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Doktorand*innen erreicht wurde.

Abbildung 2: Verteilung der Teilnehmenden aus Forschungsverbänden und anderen Organisationseinheiten. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Während insgesamt 359 Teilnehmende an einem oder mehreren Forschungsverbänden beteiligt sind (z. B. Exzellenzcluster, Sonderforschungsbereich), geben 616 Teilnehmende keine entsprechende Zugehörigkeit an. An der Freien Universität Berlin und der Technischen Universität Berlin beträgt das Verhältnis jeweils etwa 1 zu 3 (jeweils 25% vs. 76%). An der Humboldt-Universität zu Berlin ist der Anteil der Teilnehmenden mit Verbundzugehörigkeit noch kleiner: Hier beträgt das Verhältnis (17% zu 83%). Ein gänzlich anderes Verhältnis in Bezug auf Verbundzugehörigkeit zeigt die Charité - Universitätsmedizin Berlin: Die Teilnehmenden mit Verbundzugehörigkeit sind hier sogar knapp in der Überzahl (53% vs. 47%).

Abbildung 3: Welcher Organisationseinheit bzw. welcher Form von Förderstruktur gehören Sie an? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Auch die Zugehörigkeit zu den Förderstrukturen unterscheidet sich unter den vier Einrichtungen zum Teil deutlich. Entsprechend ihrer insgesamt hohen Teilnehmendenzahl mit Verbundzugehörigkeit sind an der Charité - Universitätsmedizin Berlin auch - abgesehen von Exzellenzclustern - die Anteile für die einzelnen abgefragten Förderstrukturen am höchsten. Dort arbeiten besonders viele Teilnehmende in Verbundprojekten des Bundes (23%), EU-Verbundprojekten (12%), Sonderforschungsbereichen (11%) und anderen Forschungsverbänden (16%).

Weitere Schwerpunkte sind in den drei anderen Einrichtungen zu verzeichnen: So sind die Teilnehmenden der Freien Universität Berlin vorrangig an Exzellenzclustern und Sonderforschungsbereichen beteiligt (jeweils 10%). An der Technischen Universität Berlin sind Verbundprojekte des Bundes mit 10% der Teilnehmenden am häufigsten. An der Humboldt-Universität zu Berlin liegen die Anteile der Teilnehmenden aus großen Förderstrukturen insgesamt sehr niedrig (maximal 5%), sodass hier keine eindeutigen Tendenzen feststellbar sind.

3. Auswertung

Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse veranschaulichen den aktuellen Stand der FDM-Praktiken und -Anforderungen im Umgang mit Forschungsdaten in den Einrichtungen der BUA, vertreten durch 135 Teilnehmende der Freien Universität Berlin, 162 Teilnehmende der Humboldt-Universität zu Berlin, 207 Teilnehmende der Technischen Universität Berlin und 471 Teilnehmende der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Wurde bei einzelnen Fragen nicht von allen Teilnehmenden eine Antwort gegeben, ist dies entsprechend vermerkt.

Für jede Frage erfolgt neben der institutionenübergreifenden Auswertung eine differenzierte Auswertung nach Institution, Statusgruppe und Zugehörigkeit zu einer großen Förderstruktur.

Präsentiert werden die Ergebnisse der neun BUA-übergreifenden Fragen (vgl. Kapitel 3.1 bis 3.7). Zudem werden in Kapitel 3.8 die Ergebnisse von vier weiteren Fragen vorgestellt, die in der Formulierung voneinander abwichen: An der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin waren diese Fragen in der Umfrage von 2021, an der Technischen Universität Berlin in ihrer Umfrage 2020 (vgl. Kuberek et al., 2021) enthalten.

3.1. Relevanz des FDM im eigenen Forschungsumfeld und zielgruppenspezifische Angebote

In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen?

Institutionsübergreifend ist bereits ein Großteil der Teilnehmenden mit dem Handlungsfeld FDM in Berührung gekommen - nur jeweils rund 10% sind dies bisher nicht. Hauptanknüpfungspunkt bildet an allen vier Einrichtungen die eigene Forschungspraxis (73% - 84%), gefolgt von der Forschungsförderung (34% - 54%) und der Fachcommunity (28% - 47%). Als weitere Kontexte werden von den Umfrageteilnehmenden die institutionellen Services der Einrichtungen (18% - 36%) sowie Workshops und Veranstaltungen zum Thema FDM (22% - 35%) angegeben. Den zuvor genannten

Aspekten sind diese allerdings deutlich nachgeordnet. Weniger als 25% der Teilnehmenden gaben institutionelle Informationsangebote (Webseiten, Flyer, News etc.) als Berührungspunkte an (12% - 23%). Die FDM-Angebote der Einrichtungen scheinen damit bislang lediglich einem Teil der Forschenden bekannt zu sein. Die seit 2020 geförderte Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) wiederum bildet für die befragten Forschenden aller vier Einrichtungen mit 7% - 16% den am geringsten ausgeprägten Bezugsrahmen für das Handlungsfeld FDM.

An der Freien Universität Berlin hat die Fachcommunity (46%) im Vergleich zu den anderen Einrichtungen (28% - 40%) eine höhere Relevanz als Bezugsrahmen; zudem fällt hier der hohe Anteil von Teilnehmenden auf, die Forschungsdaten-Policies (42% vs. 21% - 34%) angeben. An der Humboldt-Universität zu Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin sticht die Relevanz curricularer Veranstaltungen heraus (39% und 38% vs. 26% und 20%). An der Charité - Universitätsmedizin Berlin und der Freien Universität Berlin sind Services/Infrastruktur der Einrichtung zentralere Bezugsrahmen als an den beiden anderen Einrichtungen (36% und 35% vs. 28% und 18%). Hinsichtlich der Antwortoptionen zu den FDM-Angeboten der Einrichtungen geben an der Technischen Universität Berlin am wenigsten Forschende an, darüber mit dem Thema FDM in Kontakt gekommen zu sein; in den anderen drei Einrichtungen sind hier die Werte durchweg höher, wenn auch mit unterschiedlichen Gewichtungen.

Abbildung 4: In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Auswertung nach Statusgruppen

Beim Vergleich der Statusgruppen (s. Abbildung 5) fällt auf, dass die Anknüpfungspunkte an das Handlungsfeld FDM mit dem beruflichen Status zunehmen. So ist der Anteil der Professor*innen hier deutlich höher als bei den anderen beiden Gruppen. Doktorand*innen haben mit 11% von allen Statusgruppen die geringsten Berührungspunkte zum Thema FDM.

Für Professor*innen bildet insbesondere die Forschungsförderung mit 64% einen deutlichen Bezugsrahmen zum FDM (Wissenschaftliche Mitarbeitende 39%, Doktorand*innen 23%), ebenso wie FDM-Leitlinien mit 39% (Wissenschaftliche Mitarbeitende 25%, Doktorand*innen 19%) und die eigene Fachcommunity mit 46% (Wissenschaftliche Mitarbeitende 32%, Doktorand*innen 27%). Ähnliches zeigt sich für die NFDI, die immerhin für 22% der Professor*innen für das Handlungsfeld FDM relevant ist, während sie für Doktorand*innen kaum eine Rolle spielt (1%). Doktorand*innen haben

zwar insgesamt die wenigsten Bezugspunkte zum FDM, besuchen jedoch deutlich häufiger als die anderen Gruppen Lehrveranstaltungen zum Thema (>10% mehr als die anderen Gruppen). Hinsichtlich anderer FDM-Workshops oder Veranstaltungen FDM-Veranstaltungen, zeigen sich dagegen zwischen den Gruppen nur geringfügige Unterschiede (26% bei Professor*innen, 29% Wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Doktorand*innen).

Abbildung 5: In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Berufsgruppe (Doktorand*innen: n=210, Professor*innen: n=166, Wissenschaftliche Mitarbeitende: n=557)

Auswertung nach Verbundzugehörigkeit

Darüber hinaus wurde untersucht, ob bisherige Anknüpfungspunkte an das Handlungsfeld FDM von der Zugehörigkeit zu einem Forschungsverbund abhängen, indem Teilnehmende aus großen Förderstrukturen (z. B. Exzellenzcluster, Sonderforschungsbereich, Transregio) mit solchen ohne entsprechende Zugehörigkeit verglichen wurden

(s. Abbildung 6). Der Vergleich zeigt, dass Teilnehmende aus Forschungsverbänden über alle Optionen hinweg stärkere Bezugspunkte zum FDM angeben. So lagen die Anteile in dieser Gruppe z. B. bei der Forschungsförderung und bei der institutionellen Infrastruktur um 15%, bei Veranstaltungen um 11% und hinsichtlich der eigenen Fachcommunity sowie in Bezug auf Leitlinien um 8% höher als bei den Teilnehmenden ohne Verbundzugehörigkeit. Die Ergebnisse heben somit die Bedeutung von FDM in Verbundprojekten hervor. Dies zeigt sich auch daran, dass Teilnehmende ohne Verbundzugehörigkeit fast doppelt so häufig (9%) angaben, dem Thema FDM bisher nicht begegnet zu sein.

Abbildung 6: In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)

3.2. Governance

Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen bzw. praktizieren Sie?

Einrichtungsübergreifend gilt für alle Richtlinien, Empfehlungen und Vorgaben, dass Bekanntheit nicht mit Umsetzung gleichzusetzen ist. So gibt es bei jeder Richtlinie auch einen augenfälligen Anteil von Personen, die die Richtlinie zwar kennen, aber nicht umsetzen. An allen Einrichtungen sind die Richtlinien der eigenen Forschungsgruppe bzw. des eigenen Forschungsprojekts am bekanntesten und werden auch am häufigsten umgesetzt (51% - 69% Umsetzung). Danach folgen mit größeren Unterschieden zwischen den vier Einrichtungen die Vorgaben von Verlagen (33% - 63% Umsetzung) und die DFG-Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten (28% - 43% Umsetzung). Was die institutionellen Forschungsdaten-Policies angeht, geben an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin zwischen 15% und 26% der Befragten an, diese auch umzusetzen (Freie Universität Berlin 26%, Humboldt-Universität Berlin 23%, Technische Universität Berlin 15%). Im Unterschied zu den anderen drei Einrichtungen verfügt die Charité - Universitätsmedizin Berlin nicht über eine institutionelle Forschungsdaten-Policy. Hilfsweise wurde dort die Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis herangezogen, die auch Regelungen zum FDM enthält; 68% gaben an, die Satzung umzusetzen. Eine untergeordnete Rolle spielen bei den Teilnehmenden aller Einrichtungen die Richtlinien des Forschungsförderprogramms Horizon 2020 bzw. Horizon Europe (23% - 31% Bekanntheit - etwa die Hälfte davon auch umgesetzt) sowie die Leitlinien der eigenen Fachgesellschaft (22% - 30% Bekanntheit - in der Regel dann auch umgesetzt).

Abbildung 7: Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen oder praktizieren Sie? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Auswertung nach Statusgruppen

Differenziert man die Ergebnisse nach Statusgruppen, unterscheiden sich die Professor*innen deutlich von den beiden anderen Gruppen. So sind die verschiedenen Leitlinien und Empfehlungen in dieser Gruppe am bekanntesten - die Werte liegen bei fast allen Antwortoptionen deutlich höher als in den anderen Gruppen. Bei den Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist der Unterschied besonders stark ausgeprägt: 81% der Professor*innen sind diese bekannt, bei den Wissenschaftlichen Mitarbeitenden sind es dagegen nur 49% und bei den Doktorand*innen nur 35%. Groß sind die Unterschiede auch bei den Vorgaben von Horizon 2020 bzw. Horizon Europe (47% vs. 20% und 16%), den Richtlinien der Fachgesellschaft (36% vs. jeweils 26%) und den FAIR-Prinzipien (52% vs. 39% und 33%). Bei einigen Policies unterscheiden sich die Ergebnisse dagegen nur geringfügig zwischen den verschiedenen Statusgruppen: So gibt es nur wenige Unterschiede hinsichtlich der Bekanntheit der Forschungsdaten-Policy der eigenen Einrichtung bzw. der Satzung der Charité - Universitätsmedizin Berlin (53% - 61%), der Vorgaben von Verlagen (60% - 66%) und

der Richtlinien der eigenen Forschungsgruppe (61% - 66%). Das Verhältnis zwischen Bekanntheit und Umsetzung ist über alle Statusgruppen vergleichbar.

Abbildung 8: Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen oder praktizieren Sie? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Auswertung nach Verbundzugehörigkeit

Betrachtet man die Ergebnisse in Abhängigkeit von der Verbundzugehörigkeit, werden deutliche Unterschiede ersichtlich. So weisen alle präsentierten Leitlinien und Empfehlungen eine zum Teil deutlich höhere Bekanntheit bei den Teilnehmenden mit Verbundzugehörigkeit auf. Die Werte liegen hier in mehreren Fällen um ca. 15% höher als bei den Teilnehmenden ohne Verbundzugehörigkeit - so bei der Forschungsdaten-Policy der eigenen Einrichtung/Satzung der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der Richtlinien der eigenen Forschungsgruppe und den FAIR-Prinzipien. Bei den Richtlinien der Fachgesellschaft ist der Unterschied mit 31% zu 26% Bekanntheit nur gering ausgeprägt. Das Verhältnis zwischen Bekanntheit und Umsetzung ist in den beiden Gruppen vergleichbar.

Abbildung 9: Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen oder praktizieren Sie? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)

3.3. Anreize für das FDM

Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement zu investieren?

Bei der Frage nach geeigneten Anreizen sehen die Teilnehmenden die Bereitstellung personeller Ressourcen für das FDM (z. B. Data Stewards, technisches Personal) mit Abstand als wichtigsten Anreiz an, um stärker in das FDM zu investieren (36% - 39%). Alle weiteren Antwortoptionen werden von deutlich weniger Teilnehmenden als wirkungsvoll betrachtet. Vergleichsweise hohe Anteile weist an allen Einrichtungen noch die Förderung der Sichtbarkeit von Datenpublikationen auf (16% - 19%). Hinsichtlich weiterer finanzieller Anreize zeigen sich zwischen den vier Einrichtungen nur geringfügige Unterschiede: Während an der Technischen Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin die Förderung von FDM-Projekten durch die Einrichtung von 11% bzw. 16% der Teilnehmenden an zweiter Stelle steht, ist diese an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin nur von 5% bzw. 6% der Teilnehmenden angegeben. Ein zahlenmäßig ähnlicher Unterschied zeigt sich bei der Berücksichtigung von FDM in der leistungsorientierten Mittelvergabe: Von den Teilnehmenden der Freien Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin sehen 11% bzw. 10% die Maßnahme am wirkungsvollsten an; an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin sind es jeweils nur 6%. Die Verleihung von Preisen sowie die Berücksichtigung von FDM-Engagement in Einstellungs- und Berufungsverfahren wird an allen vier Einrichtungen lediglich von 1% bis 6% der Teilnehmenden als Anreiz für ein stärkeres Engagement im FDM erachtet.

Abbildung 10: Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement zu investieren? Einfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Auswertung nach Statusgruppen

Während es in der Verteilung der Antworten zwischen Professor*innen und Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen nur geringfügige Unterschiede gibt, fallen die Antworten der Doktorand*innen hinsichtlich der favorisierten Anreize etwas heraus. Werden in den beiden erstgenannten Gruppen Personalressourcen für das FDM favorisiert (41% und 22%), so halten sich diese bei den Doktorand*innen die Waage mit der Förderung der Sichtbarkeit von Datenpublikationen (jeweils 25%), die in den anderen beiden Gruppen wiederum eine deutlich nachgeordnete Relevanz haben (13% bzw. 17%). Hinsichtlich der weiteren Antwortmöglichkeiten zeigen sich nur geringfügige Unterschiede zwischen den drei Statusgruppen.

Abbildung 11: Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement zu investieren? Einfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Berufsgruppe (Doktorand*innen: n=210, Professor*innen: n=166, Wissenschaftliche Mitarbeitende: n=557)

Auswertung nach Verbundzugehörigkeit

Bei der differenzierten Betrachtung der Ergebnisse nach Verbundzugehörigkeit sind kaum Unterschiede feststellbar. Die hohe Relevanz eigener Personalressourcen für das FDM zeigt sich in beiden Gruppen, wobei der Anteil, der diese Maßnahme favorisiert, bei den Teilnehmenden mit Verbundzugehörigkeit etwas höher liegt (41% vs. 36%). Abgesehen davon sind die Unterschiede nur marginal.

Abbildung 12: Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement zu investieren? Einfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)

3.4. Umsetzungshilfen für das FDM

Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen?

Bei der Frage nach Umsetzungshilfen wurde in allen vier Einrichtungen der Kompetenzentwicklung („Wissen über Best Practices im FDM“) jeweils von mehr als der Hälfte der Teilnehmenden die höchste Priorität eingeräumt; am höchsten liegt der Wert bei der Technischen Universität Berlin mit 64%. Mehrheitlich wurden, ebenfalls in allen vier Einrichtungen, auch Personalressourcen als hilfreich eingestuft (45% - 57%). Die Teilnehmenden der Technischen Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin nennen zudem zu einem hohen Prozentsatz IT-Infrastruktur (55% und 52% vs. 40% und 36%), Software (50% und 46% vs. 32% und 38%) und Virtuelle Forschungsumgebungen bzw. -infrastrukturen (35% und 44% vs. 24% und 23%). Auch fachspezifische Standards bzw. Leitlinien werden besonders von Teilnehmenden dieser

beiden Einrichtungen als hilfreich angesehen (44% und 47% vs. 19% und 31%). Die Verankerung von FDM in der Fachkultur sehen über alle vier Einrichtungen hinweg zwischen 40% - 42% der Teilnehmenden als hilfreich an.

Abbildung 13: Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Auswertung nach Statusgruppen

Bei der Auswertung nach Statusgruppen zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der als hilfreich erachteten Maßnahmen. So liegen, wenig überraschend, die Werte für Personalressourcen in der Gruppe der Professor*innen deutlich höher als bei den anderen beiden Gruppen (67% vs. 57% und 38%). Andererseits sehen Professor*innen das Wissen über Best Practices sowie fachspezifische Standards zu deutlich geringeren Anteilen als hilfreich an als die beiden anderen Gruppen (43% vs. 59% und 61% sowie 22% vs. 43% und 50%). Ähnliches gilt auch für Software (37% vs. 44% und 50%) und die Verankerung von FDM in der Fachkultur (31% vs. 43% und 44%). Lediglich hinsichtlich IT-Infrastruktur (47% - 49%) und virtuellen Forschungsumgebungen bzw. Forschungsinfrastrukturen (33% - 35%) weisen die Statusgruppen nur geringfügige Unterschiede auf.

Abbildung 14: Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Berufsgruppe (Doktorand*innen: n=210, Professor*innen: n=166, Wissenschaftliche Mitarbeitende: n=557)

Auswertung nach Verbundzugehörigkeit

Der Vergleich zwischen Teilnehmenden aus Verbundprojekten und den Teilnehmenden ohne Verbundzugehörigkeit zeigt eine höhere Relevanz aller Maßnahmen für die Gruppe der Verbundangehörigen. Besonders ausgeprägt sind sie in Bezug auf IT-Infrastruktur (57% vs. 43%), auf virtuelle Forschungsumgebungen bzw. Forschungsinfrastrukturen (44% vs. 31%) und auf fachspezifische Standards bzw. Leitlinien (48% vs. 35%). Kaum einen Unterschied weisen die Teilnehmenden bei der Beurteilung der Nützlichkeit von Wissen über Best Practices auf: Jeweils 57% bzw. 54% der Teilnehmenden sehen dies als hilfreich an.

Abbildung 15: Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)

3.5. Dienste und Werkzeuge

Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge?

Bei der Frage nach fehlenden Werkzeugen für FDM-Aufgaben ergibt sich über die vier Einrichtungen hinweg ein recht ähnliches Bild. Besonders wünschenswert sind für die Teilnehmenden Werkzeuge für die Erstellung von Datenmanagementplänen (44% - 47%) sowie Werkzeuge für die Datenorganisation (31% - 46%). Insgesamt äußern die Teilnehmenden der Technischen Universität Berlin den höchsten Bedarf an FDM-Werkzeugen - die Werte liegen hier fast durchweg höher als in den anderen Einrichtungen. Dabei werden bei der Technischen Universität Berlin insbesondere Speicherung und Backup (49%) sowie Archivierung (44%) als Desiderate für die technische Unterstützung im FDM genannt. An der Charité - Universitätsmedizin Berlin

sind die Bedarfe insgesamt am geringsten - die Werte liegen hier teils deutlich niedriger als an den anderen Einrichtungen. Unterschiede zeigen sich hier insbesondere hinsichtlich der Dokumentation und der Publikation von Daten. Während an den anderen drei Einrichtungen Werkzeuge hierfür durchaus gewünscht werden (30% - 37% und 19% - 21%), wird an der Charité - Universitätsmedizin Berlin hier deutlich weniger Bedarf formuliert (19% und 10%).

Abbildung 16: Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)

Auswertung nach Statusgruppen

Bei der Auswertung nach Statusgruppen zeigen sich insgesamt nur wenige Unterschiede, wobei Professor*innen am häufigsten angeben, dass ihnen keine technischen Werkzeuge für das FDM fehlen (16% vs. 14% und 9%). Lediglich bei der Erstellung von Datenmanagementplänen wünschen sich die Professor*innen ähnlich viel Unterstützung wie die beiden anderen Gruppen (51% vs. 44% und 48%). Die Doktorand*innen wünschen sich insgesamt am meisten technische Unterstützung - die Werte liegen

in dieser Gruppe fast durchweg am höchsten. Von hoher Relevanz für diese Gruppe sind, neben Werkzeugen für die Erstellung von Datenmanagementplänen (48%) Tools für den Datenaustausch (37%), das kollaborative Arbeiten (37%), Speicherung und Backup (36%) sowie die Datenorganisation (36%). Die Antwortwerte der Wissenschaftlichen Mitarbeitenden bewegen sich mehrheitlich um wenige Prozentpunkte zwischen den beiden anderen Statusgruppe.

Abbildung 17: Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Berufsgruppe (Doktorand*innen: n=210, Professor*innen: n=166, Wissenschaftliche Mitarbeitende: n=557)

Auswertung nach Verbundzugehörigkeit

Bei der Auswertung nach Verbundzugehörigkeit sind zwischen den Teilnehmenden aus Forschungsverbänden und den Teilnehmenden anderer Organisationseinheiten keine deutlichen Unterschiede erkennbar (maximal +/-7%). Die größten Unterschiede zei-

gen sich in Bezug auf Datenanonymisierung (29% vs. 22%), Versionierung (25% vs. 18%) und Publikation (11% vs. 18%).

Abbildung 18: Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)

3.6. Vorschläge für technische Lösungen

Sind Ihnen zu den in Frage 5 genannten Anwendungsbereichen Lösungen bekannt, die an Ihrer Einrichtung jedoch nicht vorgehalten werden?

In der Freitextfrage nach wünschenswerten Werkzeugen, die bisher nicht in den vier Einrichtungen angeboten werden, benennen die Teilnehmenden insbesondere Werkzeuge für das kollaborative Arbeiten (n=26; siehe Tabelle 2), gefolgt von Werkzeugen für Datenorganisation (n=11), Datenanalyse (n=14) und Datendokumentation (n=8). Auch einige Lösungen für Datenbereinigung (n=7), Versionierung (n=7), Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen (n=7) und Projektmanagement (n=7) werden vorgeschlagen. Von einigen Teilnehmenden werden auch Lösungen für Speicherung und Backup (n=6), Archivierung (n=5), die Speicherung personenbezogener oder sensibler Daten (n=3), Visualisierung (n=1), die Publikation von Daten (n=1) sowie die Erstellung von Datenmanagementplänen (n=1) vorgeschlagen.

Tabelle 2: Kategorisierung der Freitextantworten - Lösungen für FDM-Aufgaben

FDM-Aufgabe	Lösung
Erstellung von Datenmanagementplänen	RDMO
Datenorganisation	Boxcryptor (2x), verschlüsselte USB-Sticks, nodegoat, WissKI, neo4j (2x), Zotero Libraries, Citavi, Wikibase, selbstentwickeltes System zum Auffinden und standardisiertem Bearbeiten von Daten
Speicherung und Backup	Boxcryptor (2x), verschlüsselte USB-Sticks, Cloudservice (3x)
Speicherung personenbezogener oder sensibler Daten	Boxcryptor (2x), verschlüsselte USB-Sticks
Datenbereinigung	SPSS (2x), RStudio, Prism Graphpad (2x), Stata, statistische Beratung
Datenanonymisierung	Anonymisierungstool

Datenanalyse	Plattform für Datenanalyse, Atlas.ti, MAXQ-DA, FlowJo, Jupyterhub/Jupyterlite, Transkribus, SPSS (2x), RStudio, Prism Graphpad (2x), Stata, statistische Beratung, GPU, Simplifier
Versionierung	Git (2x), GitLab (3x), GitHub, DataLad
Visualisierung	Tableau, Adobe Suite
Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen	Nextcloud, Jetty-Server, Server anderer Einrichtungen, Cloudservice (3x), zentrale Computer-Plattform
Dokumentation der Daten	Trello (2x), ELNs (elabFTW) (3x), Confluence, Readthedocs, Confluence
Publikation	Digitale Editionen
Archivierung	Software „LOGS“, fachspezifische Repositorien, Repository des eigenen SFBs, Forschungsdatenrepository, Digitale Editionen
Kollaboratives Arbeiten	Teams, Slack, Open Project (4x), SharePoint (2x), Plattform für Datenaustausch, Overleaf (3x)/ Sharelatex, Mural (Whiteboard), Miro, Mattermost, padlet, Jupyterhub/Jupyterlite, Plattform XY zum Austausch und Publikation von Datensätzen, einrichtungsinternes Tool zum kollaborativen Arbeiten, Google Docs (sehr performant, weniger fehleranfällig als OnlyOffice; aber proprietär), Omeka S (3x), NFDI (2x), BRAIN
Projektmanagement	diverse Projektmanagement-Apps, Asana (2x), Monday, Trello, MS Project, Jira

3.7. Wünsche für institutionsübergreifende Angebote

Welche Dienste und Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement (FDM) würden Sie darüber hinaus in einem übergreifenden Verbundkontext, wie ihn die BUA bietet, als relevant bzw. wünschenswert erachten?

Bei der Freitextfrage nach Diensten und Werkzeugen, die sich die Teilnehmenden

in einem übergreifenden Verbundkontext wie der Berlin University Alliance wünschen, wurden die insgesamt 169 Freitextantworten entsprechend der Klassifikation von RISE-DE kategorisiert (vgl. Anhang A). In einigen Fällen wurde eine Antwort mehreren Kategorien zugeordnet.

Besonders häufig werden von den Teilnehmenden Dienste und Werkzeuge für „Aktives Datenmanagement und Datenmanagementprozesse“ gewünscht (n=76, 45% der Gesamtantworten). Hierunter fallen unterschiedlichste Hardware- und Softwarelösungen für das FDM, so z. B. Wünsche nach IT-Strukturen für das Data Sharing und nach virtuellen Forschungsumgebungen, aber auch nach Projektmanagementsoftware oder Anonymisierungstools. In die Kategorie „Kommunikation“ fallen 17% der Antworten (n=29). Gewünscht wird hier beispielsweise eine zentrale Ansprechstelle, die Bereitstellung von Data Stewards sowie Handreichungen bzw. Empfehlungen zum FDM. Auch der Wunsch nach Beratung fällt in diese Kategorie: Besonders wünschenswert sind hier rechtliche Beratung sowie Beratung zu Drittmittelanträgen. Zahlreiche Teilnehmende beziehen sich in ihren Antworten zudem auf die Themen Datenschutz und Datensicherheit - in der Zuordnung zur RISE-DE-Klassifikation entspricht dies der Kategorie „Anforderungen an Dienste“ (17%, n=29). Mehrere Antworten beziehen sich auch auf den Bereich „Schulung“ (13%, n=22). Genannt werden hier etwa projekt- und themenspezifische Schulungen, Einführungskurse sowie digitale Schulungsmaterialien zu Datenmanagementprozessen.

Vergleichsweise wenige Vorschläge der Teilnehmenden machen den Bereich „Datenpublikation und Archivierung“ (8%, n=14) aus. Gewünscht werden hier z. B. die Digitalisierung analoger Sammlungen, wie auch Unterstützung bei der Publikation von Forschungsdaten in Datenrepositorien (8%, n=14). Ebenfalls nur wenige Teilnehmende benennen Maßnahmen aus dem Bereich „Governance und Organisationsentwicklung“, wozu vor allem die Bereitstellung personeller Ressourcen zählt (6%, n=10). Am wenigsten Antworten entfallen auf die Kategorien „Managementprozesse und Verwaltungsabläufe“ sowie „Strategie“. In Erstere fallen z.B. die Entwicklung von Workflows, in Letztere z. B. die Unterstützung von NFDI-Konsortien durch die BUA und die Anerkennung von FDM-Aktivitäten.

Abbildung 19: Welche Dienste und Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement würden Sie darüber hinaus in einem übergreifenden Verbundkontext, wie ihn die BUA bietet, als relevant bzw. wünschenswert erachten? Freitextantwort. Häufigkeiten pro RISE-DE-Kategorie

Tabelle 3: Kategorisierung der Freitextantworten - Services, die im Verbundkontext gewünscht werden

Kategorien RISE-DE	Erläuterungen (Schlagworte)	
	Dienste	Werkzeuge

<p>Aktives Datenmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT Basisdienste • Dienste für kooperatives Arbeiten • Datenmanagementprozesse (Planung, Erhebung und Dokumentation, Analyse, Teilen, Datenwiederverwendung)* 	<p>FDM-Core Facility, IT-Strukturen für Data Sharing, Qualitätsmanagement, DOI-Verwaltung, Literaturdatenbank, Datenanonymisierung, Pseudonymisierung, Data Sharing, Datenrepositorium, Datenaustauschplattform, Datenbanken, Virtual Research Environment</p>	<p>BUA-Datenserver, Datenstandards, Templates for data organization, Dokumentenmanagementsysteme, Standards für Forschungsdatenmanagementprozesse, Projektmanagement-Software, Anonymisierungstools, Vorlagen für Einverständniserklärungen, Software zur Verwaltung qualitativer Daten, Pre-Registrierung von Experimentaldesigns, DMP-Vorlage, RDMO-DMP, Linux, Bildanalysetool, SPSS, R, Latex, Metadaten für Tierexperimente, Labfolder, ELN, Open-Access-Zeitschriften, MS Teams, Whiteboards, Open Science Framework</p>
--	--	--

<p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information • Beratung • Unterstützung 	<p>Zentrale Ansprechstelle, Face- to-Face-Beratung, Helpdesk, Internetportal mit FDM-Informationen, Schulungen für Git, DOI, Beratung zur statistischen Analyse, Beratung zu Drittmittelanträgen und Data Policy Compliance, Unterstützung bei der Erstellung von DMPs, Broad Consent, RedCap, SOPs, Rechtsberatung, Fragen zum Datenschutz</p>	<p>Data Stewards, Datenmanager, Unterstützung mit Linux und Integration mit institutioneller Cloud, FDM-Unterstützung im Projektverlauf, Handreichungen / Empfehlungen, Webseite mit Informationen, fachspezifische Beratung, zentrale Ansprechstelle, IT-Betreuung, Plattform für Open-Education- Ressourcen, Online-Beispiele institutioneller DMPs, Vorlagen für die Datenorganisation; Projektmanagement- Software</p>
--	---	--

<p>Anforderungen an Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit (Backup inkl. Versionierung, Datenschutz) • Metadaten und Erschließung • Standardkonformität von Publikations- und LZA-Diensten 	<p>Pseudonymisierung und Anonymisierung, Speicherung der anonymisierten Daten, Datenschutz, GDPR-Cloudserver, Versionierung mit Softwareintegration, Speicherung Big Data, institutionsübergreifende Dienste, Cloudservice, Shared Cloud Computing-Systeme, shared publication server, Storage gekoppelt mit Rechenleistung, Standards für Datenarchivierung, Metadatenerschließung von Publikationen, Linked Open Data</p>	<p>GitLab, Gitea, GitHub, Boxcryptor, Github Premium Version, Gitsubversion, BUA-Repositorium, BUA-Cloud, BUA-Server</p>
---	---	--

<p>Schulung</p>	<p>Schulungen zum Repositorium, Git, DOI, Gute wissenschaftliche Praxis, Einführungskurse, Best-Practice- Schulungen, Schulung projektspezifisch, training on real cases, themenspezifische Workshops, Schulung interaktiv für projektspezifische Bedarfe</p>	<p>Handout für Daten- managementprozesse</p>
------------------------	---	---

<p>Datenpublikation und -archivierung</p>	<p>Archivierungsdienste; Zentrale Dienste zur Datenablage in Repositorien, DOI-Vergabe, Datenrepositorium mit Zugriffsverwaltung und Speicherung von Metadaten für FAIR-Kriterien, Mitentwicklung von Goobi-Datenbanken, Digitalisierung analoger Sammlungen, Information zur Programmcod-Veröffentlichung, Urheberrecht</p>	<p>BUA-Repositorium, Standards für Datenarchivierung</p>
<p>Governance und Organisationsentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalinvestitionen • Technologieinvestitionen 	<p>Infrastruktur und personelle Mittel, Data Stewards, nachhaltige Ressourcen</p>	<p>/</p>

<p>Managementprozesse und Verwaltungsabläufe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration in die Projektplanung • Integration in die Forschungsinformation 	<p>transparenter Zugriff auf Forschungsdaten, Förderung bestehender Infrastrukturen, Schnittstellen zwischen Themen und Anwendungsbereichen</p>	<p>Projektmanagement-Software, Linux, Werkzeuge zur Prozessaufzeichnung, Workflows</p>
<p>Strategie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategieprozesse • Selbstverpflichtung und Anreize 	<p>BUA-Unterstützung für NFDI-Konsortien, internationale Vernetzung, Anerkennung von FDM-bezogener Arbeit</p>	<p>/</p>

3.8. Ergänzende Ergebnisse (Datentypen, Speichermedien, Kompetenzvermittlung, Datenmanagementplan)

Abschließend werden in diesem Kapitel die Ergebnisse von vier weiteren Fragen vorgestellt, die an allen vier Einrichtungen gestellt wurden, allerdings in der Formulierung voneinander abwichen. An der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin wurden sie in der vorliegenden Befragung 2021 gestellt, an der Technischen Universität Berlin in ihrer Befragung 2020 (vgl. Kuberek et al., 2021).

Generierte Datentypen

Als am häufigsten generierte Datentypen nennen die Befragten über die Einrichtungen hinweg Texte und Tabellen. An der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin generiert der Großteil der Teilnehmenden Texte (jeweils fast 80%

der Teilnehmenden), an der Technischen Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin sind es Tabellen (68% an der Technischen Universität Berlin und 91% an der Charité - Universitätsmedizin Berlin). Häufig an allen vier Einrichtungen ist zudem die Nennung von Bilddaten und statistischen Daten (mindestens 45%). Audiodaten und Videodaten werden an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin häufiger (mindestens 34%) genannt, an den anderen beiden Einrichtungen etwas seltener (jeweils ca. 20%).

Speichermedien

An der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin sind Server des Instituts bzw. der Universität die am häufigsten genutzten Speicherorte für Forschungsdaten (mindestens 59% der Teilnehmenden). An der Humboldt-Universität geben nur 26% der Teilnehmenden an, diese zu nutzen. Dort wird der dienstliche Rechner als häufigster Speicherort genannt. An allen vier Einrichtungen werden Forschungsdaten häufig lokal auf dem dienstlichen Rechner gespeichert (jeweils mindestens 40% der Teilnehmenden). Im Vergleich verwenden die Forschenden der Freien Universität Berlin den institutionellen Cloudspeicher weniger häufig für die Speicherung ihrer Forschungsdaten als die Forschenden der drei anderen Einrichtungen (17% vs. mindestens 39% der Teilnehmenden). Externe Angebote zur Speicherung werden an allen vier BUA-Häusern am wenigsten zur Speicherung genutzt.

Formate der Kompetenzvermittlung

Forschende benötigen unterschiedliche Unterstützung zu FDM-Themen. Die Teilnehmenden an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität Berlin und der Technischen Universität wurden gefragt, welche Formate der Kompetenzvermittlung sie für besonders geeignet halten; in der Charité - Universitätsmedizin Berlin wurde dieser Aspekt nicht abgefragt. Die Mehrheit der Teilnehmenden in den drei Einrichtungen gibt an, Formate, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse eingehen, gegenüber generischen Ansätzen zu bevorzugen. So wurden jeweils gruppenspezifische Workshops, Schulungen und Kurse von mehr Teilnehmenden ausgewählt als generische Kurse. Was die Bereitstellung von Informationen betrifft, präferieren die Teilnehmenden an der Freien Universität Berlin und der Technischen Universität Berlin Handreichungen und Checklisten zu einzelnen Themen (mindestens 30%) sowie ein FDM-Webportal

(z. B. mit Wiki, FAQs, FDM-Glossar, mindestens 40%) deutlich gegenüber regelmäßigen Kommunikationsformaten (z. B. Mailingliste, Newsletter, Blog, maximal 20%). Die Ergebnisse der Humboldt-Universität zu Berlin unterscheiden sich davon insofern, als dass regelmäßige Kommunikationsformate hier als vergleichbar hilfreich eingestuft werden (31%). An der Charité - Universitätsmedizin Berlin dagegen würden die Teilnehmenden alle diese Formate deutlich weniger nutzen (17% - 26%) und präferieren demgegenüber fast mehrheitlich Video-Tutorials (47%).

Erstellung eines Datenmanagementplans

Die Frage, ob sie bei der Erstellung eines Datenmanagementplans Tools oder Vorlagen benutzen, beantworten die Teilnehmenden der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin mehrheitlich mit Nein (mehr als 65%). An der Charité - Universitätsmedizin Berlin geben die Teilnehmenden an, vor allem Datenmanagementpläne von Kolleg*innen als Vorlage für einen eigenen Datenmanagementplan zu verwenden (44%). In geringem Maße werden die Templates von Förderorganisationen (z. B. Horizon 2020 bzw. Horizon Europe) genutzt (maximal 20%). Tools zur Erstellung von Datenmanagementplänen, wie RDMO, DMPonline oder TUB-DMP, verwenden die Teilnehmenden am wenigsten (maximal 10%).

4. Diskussion der Ergebnisse

Bei sehr vielfältigen Forschungsprofilen der vier BUA-Partner sind die Unterschiede in Bezug auf genutzte und gewünschte FDM-Services und -Werkzeuge vergleichsweise gering ausgeprägt. An den Befragungen in den vier Häusern hat, wie bei derartigen Umfragen üblich, nur ein relativ geringer Teil der Forschenden teilgenommen, so dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, allerdings Tendenzen erkennbar werden lassen.¹⁰

¹⁰ Für die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist ein möglicher Teilnahmebias zu bedenken, da dort die Teilnehmenden persönlich eingeladen wurden.

Relevanz des FDM im eigenen Forschungsumfeld und zielgruppenspezifische Angebote

Die große Mehrheit der Teilnehmenden ist bereits mit dem Handlungsfeld FDM in Berührung gekommen. Dabei bildet die eigene Forschungspraxis über alle Einrichtungen und Statusgruppen hinweg den relevantesten Bezugspunkt – noch vor institutionellen und fachspezifischen Leitlinien oder nationalen Initiativen wie der NFDI. Über alle Antworten hinweg ist allerdings ein zum Teil deutlicher Unterschied zwischen den Statusgruppen festzustellen: So nennen Professor*innen sehr viel mehr Kontexte, in denen FDM für sie relevant ist, als Doktorand*innen und Wissenschaftliche Mitarbeitende. Dieses Muster zeigt sich insbesondere in Bezug auf die Forschungsförderung, weiterhin bei Fachcommunity und NFDI. Dies ist nicht verwunderlich, da Projekt-Antragstellung, Teilnahme an Konferenzen und Aktivitäten im Rahmen der NFDI vornehmlich von Professor*innen wahrgenommen werden. Andererseits zeigt das Ergebnis deutlich die Notwendigkeit einer differenzierten zielgruppenspezifischen Ansprache für die verschiedenen Statusgruppen. Dies wird dadurch bestätigt, dass Lehrveranstaltungen sowie Workshops und andere Veranstaltungen zum FDM vorrangig von Doktorand*innen genutzt werden. Auch hieraus lässt sich die hohe Relevanz zielgruppenspezifischer Angebote ableiten.

Augenscheinlich nutzen Professor*innen mehr als andere Statusgruppen die Informationsangebote, wie z. B. FDM-Webseiten, sowie Services und Infrastrukturen der Einrichtungen. Zu vermuten ist, dass Personen, die schon länger an der Einrichtung sind, die Services besser kennen und dann auch häufiger nutzen. Die Angaben zeigen über alle Einrichtungen hinweg, dass institutionelle Dienste und Aktivitäten noch nicht ausreichend bekannt sind und genutzt werden. Hier besteht BUA-weit Handlungsbedarf.

Die institutionenspezifischen Befragungen der vier BUA-Einrichtungen nach Formaten der Kompetenzvermittlung (vgl. Kapitel 3.8) zeigen, dass die Befragten insgesamt themenspezifische Informationen sowie unterstützende Materialien wie Handouts, Checklisten und FDM-spezifische Übersichtsinformationen im Internet, wie beispielsweise Video-Tutorials, präferieren. Dabei bevorzugen die Forschenden Formate, in denen sie die Informationsmaterialien asynchron, d. h. in kleinen themenspezifischen Einheiten und flexibel zu individuellen Zeiten, nutzen können.

Standards, Richtlinien und Empfehlungen in der Forschungspraxis

Disziplinspezifische, aber auch forschungsethische und prozessorientierte Standards, die Aspekte der Nachhaltigkeit, der Interoperabilität und der Zugänglichkeit von Forschungsdaten adressieren, können als Orientierungshilfe im Umgang mit Forschungsdaten dienen. Sie gewährleisten zudem die möglichst weitgehende Vereinheitlichung von Praktiken nicht nur im Hinblick auf Projekt- und Fächerspezifika, sondern auch für das Forschungsprofil einer Einrichtung insgesamt. Damit dienen sie als Instrumente der Qualitätssicherung und der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis.

Richtlinien zum FDM existieren auf unterschiedlichen Ebenen. So werden Vorgaben z. B. durch Drittmittelgeber, Verlage, Fachgesellschaften, Einrichtungen (Policies oder Satzungen) und in der unmittelbaren Arbeitsumgebung von Forschenden (Arbeitsgruppe oder Projekt) formuliert. Dabei scheinen aktuell insbesondere Verlage (Springer, Elsevier)¹¹ und vor allem die Förderorganisationen die Richtung vorzugeben. Aus der Sicht eines institutionellen FDM ist bedeutsam, wie bekannt diese Bestimmungen jeweils sind und von welchem Anteil der Forschenden sie umgesetzt werden. Die Ergebnisse der Umfrage legen nahe, dass nationale und internationale Standards und Leitlinien wie die DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2022), fachspezifische Leitlinien oder auch die FAIR-Prinzipien in der Forschungspraxis gegenüber den Richtlinien der eigenen Forschungsgruppe eine nur nachgeordnete Rolle spielen. In der Breite scheinen sie an den Hochschulen bislang nicht verankert zu sein. Der geringe Bekanntheitsgrad der FAIR-Prinzipien deutet zugleich darauf hin, dass diese stärker in den Fokus von FDM-Kompetenzentwicklung rücken sollten, um ein konkretes Verständnis der notwendigen Maßnahmen zu erreichen.

Auch die Forschungsdaten-Policies der Einrichtungen weisen einen noch deutlich zu geringen Bekanntheitsgrad auf – ein Umstand, aus dem sich ebenfalls Bedarfe an Kommunikations- und Beratungsangeboten ableiten lassen. Angesichts nach wie vor

¹¹ vgl. Springer Verlagsinformationen. Abgerufen am 31.10.2022 von <https://www.springer.com/de/autoren-herausgeber/deutsche-publikationen/zeitschriftenautoren>.

hoher Fluktuation im Wissenschaftsbereich der Einrichtungen sowie aufgrund der hohen Dynamik im Hinblick auf Standards, Leitlinien und Empfehlungen sind diese dauerhaft in den FDM-Servicestrukturen zu verankern. Das gleiche Ergebnis stellt sich in Bezug auf disziplinspezifische Vorgaben und Richtlinien der Fachgesellschaften, wo durch die aktuellen Entwicklungen insbesondere im Rahmen der NFDI eine zunehmende Bedeutung solcher Bestimmungen zu erwarten ist.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die FDM-Richtlinien der unmittelbaren Forschungs-umgebung am bekanntesten sind und auch am häufigsten umgesetzt werden. Dies deutet darauf hin, dass eine Verbesserung der FDM-Praxis insbesondere dann erreicht werden kann, wenn institutionelles FDM einen Bezug zum jeweiligen Forschungskontext aufbaut.

Die Bekanntheit und Umsetzung von Richtlinien ist auch von Statusgruppe und Einrichtung abhängig, woraus spezifische Empfehlungen für Kommunikation und Support abgeleitet werden können. So sind Vorgaben von Drittmittelgebern (sowohl DFG als auch EU) für Professor*innen deutlich relevanter als für Doktorand*innen. Beratungsangebote für diese Statusgruppe sollten daher spezifisch auf die Richtlinien von Förderern Wert legen. Basiskenntnisse der DFG-Vorgaben sollten indessen sowohl Doktorand*innen als auch Nachwuchsforschenden vermittelt werden, um einen standardisierten Umgang mit Forschungsdaten mithilfe der entsprechenden Vorgaben zu ermöglichen.

Inzentivierungsmaßnahmen im Handlungsfeld FDM

Zu den relevanten Faktoren, die das FDM befördern können, gehören Maßnahmen, die Forschende dazu anregen, stärker in FDM zu investieren und FDM-Aufgaben in Forschungsprojekte zu integrieren. Die Antworten der Teilnehmenden zeigen, dass die Unterstützung im FDM auch in Form von Personalressourcen für FDM-Aufgaben verankert sein muss. Diese bilden für die Forschenden über die vier Einrichtungen hinweg eine zentrale Motivation für mehr FDM-Engagement. In diesem Zusammenhang kann u. a. der Einsatz von Data Stewards eine erfolgversprechende Investition sein.

Die Förderung der Sichtbarkeit von Datenveröffentlichungen (Impact) sticht als zweitwichtigster Anreiz heraus. Darin kommt der „publish or perish“-Druck vieler For-

schenden zum Ausdruck, welcher Forschende zwingt, im Wissenschaftsbetrieb kontinuierlich zu publizieren, um das eigene wissenschaftliche Renommee zu erhöhen und in der wissenschaftlichen Laufbahn weiter aufsteigen zu können (vgl. Schrum & von Aster, 2022).

Die Sichtbarkeit oder Bemessung von Forschungsdaten beschränkt sich jedoch nicht allein auf den Bereich Szientometrie und Bibliometrie, sondern schließt den gesamten Bereich Open Science mit ein, in dem Forschende verstärkt wahrgenommen werden wollen. Dazu gehören Open Data, die Vergabe von Preisen oder das Publizieren in Open Data Journals. Nicht zuletzt hat der Wunsch nach einem offenen Zugriff auf Forschungsergebnisse mit der Formulierung nach einem „uneingeschränkten und langfristigen Zugang zu wissenschaftlichen Texten, Forschungsdaten, Software und weiteren Forschungsergebnissen (...)“ im Spätsommer 2021 auch Eingang in das Berliner Hochschulgesetz gefunden (vgl. Berliner Hochschulgesetz, 2021, §41(2)).

Unterstützungsbedarfe bei der Umsetzung von FDM

In Bezug auf Unterstützungsbedarfe messen jeweils mehr als die Hälfte der Teilnehmenden über alle Einrichtungen und alle Statusgruppen hinweg dem Wissen über Best Practices eine hohe Relevanz zu, wobei der Bedarf bei Doktorand*innen und Wissenschaftlichen Mitarbeitenden besonders groß ist. Ein ähnlich hoher Bedarf wird, ebenfalls über alle Einrichtungen und Statusgruppen hinweg, bei den Personalressourcen gesehen, wobei der Personalbedarf bei die Professor*innen noch vor dem Wissen über Best Practices den höchsten Wert einnimmt. Zwischen den Teilnehmenden aus Forschungsverbänden und den Teilnehmenden anderer Organisationseinheiten gibt es nur marginale Unterschiede.

Bei der IT-Infrastruktur (Hardware) melden die Teilnehmenden aller Einrichtungen ebenfalls einen hohen Bedarf an, bei der Technischen Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin mehr als die Hälfte. Zwischen den Statusgruppen gibt es hier kaum Unterschiede, während die Teilnehmenden aus Forschungsverbänden deutlich höhere Bedarfe anmelden als Teilnehmende anderer Organisationseinheiten. Ähnlich verhält es sich - mit etwas niedrigeren Werten - in Bezug auf Software, Fachspezifische Standards und Leitlinien sowie Virtuelle Forschungsumgebungen. Auch die Wünsche zur Verankerung von FDM in der Fachkultur sind über alle Einrichtungen

hinweg groß, wenngleich bei den Wissenschaftlich Mitarbeitenden und den Doktorand*innen etwas größer als bei den Professor*innen.

Insgesamt werden in Bezug auf die Unterstützung im FDM in allen Einrichtungen und über alle Statusgruppen hinweg in allen Bereichen des FDM hohe Bedarfe angemeldet. Hier sind zum einen die FDM-Teams der Universitäten angesprochen, wenn es um die Erarbeitung von Best-Practice-Beispielen geht, darüber hinaus aber auch die Rechenzentren, wenn es um IT-Infrastrukturen, technische und softwaretechnische Ausstattung geht, und insbesondere die Einrichtungen selbst, wenn es um Personalressourcen und darum geht, ihre Rechenzentren mit ausreichend Ressourcen auszustatten. Angesichts der Anforderungen wäre BUA-weit zu prüfen, inwieweit und welche Services ggf. gemeinsam aufgebaut und betrieben werden könnten, um Synergien freizusetzen und zu nutzen.

Bedarfe an technischen Werkzeugen

Die Antworten der Teilnehmenden zu fehlenden technischen Werkzeugen zeigen, dass BUA-weit in allen vier Einrichtungen die derzeit angebotenen Tools die Bedarfe nicht abdecken, wobei die Unterschiede zwischen den Statusgruppen und den Teilnehmenden aus Forschungsverbänden und anderen Organisationen jeweils marginal sind. Die fehlenden Lösungen für Werkzeuge in weiten Teilen des Forschungsdatenlebenszyklus - wie Projektmanagement, Datenaustausch zwischen Systemen, Datenorganisation, -dokumentation, -anonymisierung, -analyse und -bereinigung sowie Versionierung, Visualisierung und Publikation - spiegeln die dynamisch wachsenden Anforderungen in diesen Bereichen wider.

Um die verschiedenen Anforderungen an ein nachhaltiges FDM umsetzen zu können, erachten die Teilnehmenden eine Vielfalt an technischen Werkzeugen für den gesamten Forschungsprozess als relevant. An erster Stelle steht bei allen Teilnehmenden mit Abstand der Wunsch nach einem Tool zur Erstellung von Datenmanagementplänen - dies zweifelsohne vor dem Hintergrund, dass den großen Forschungsförderern bei der Projektantragstellung verpflichtend ein Datenmanagementplan vorzulegen ist. Dieses Ergebnis korreliert mit den Einzelerhebungen der vier BUA-Einrichtungen zum Datenmanagementplan (vgl. Kapitel 3.8): Von den Forschenden werden mehrheitlich keine Werkzeuge oder Vorlagen der Forschungsförderer zur Erstellung von Daten-

managementplänen genutzt; vielmehr verwenden sie bereits erstellte Pläne von Kolleg*innen als Vorlage. Die abgefragten Tools zur Erstellung von Datenmanagementplänen (RDMO, DMPonline, TUB-DMP, Data Stewardship Wizard) scheinen innerhalb der BUA-Einrichtungen nicht ausreichend bekannt zu sein. Da beim Datenmanagementplan die Anforderungen der Forschungsförderer disziplinübergreifend für alle Forschenden gleich sind, könnte der zentrale Einsatz eines BUA-weiten Datenmanagement-Tools Synergien erzielen, von der alle vier Einrichtungen profitieren. Hier bietet sich beispielsweise der von der DFG bis 2020 geförderte Research Data Management Organizer (RDMO) an. Unterstützend kann der Informationsbedarf durch Bereitstellung entsprechender BUA-weit erstellter Materialien (wie Handouts, Broschüren oder Webseiten) und Schulungen erfüllt werden.

Alle vier BUA-Einrichtungen stellen verschiedene Angebote zur Verfügung, die es den Forschenden ermöglichen, ihre Forschungsdaten während der Forschungsphase sicher und datenschutzkonform zu speichern. Die Befragung nach den Speichermedien in den institutionenspezifischen Umfragen zeigt allerdings, dass die vorhandenen Angebote in allen vier BUA-Einrichtungen nur teilweise genutzt werden (vgl. Kapitel 3.8). Viele der Teilnehmenden speichern ihre Forschungsdaten dezentral auf dem eigenen Rechner oder sonstigen unsicheren Speichermedien, sodass das Risiko von Datenverlusten besteht. Neben regelmäßigen Backups auf den institutionellen Servern bieten Dienste wie die institutionellen Cloudspeicher darüber hinaus die Möglichkeit, die Daten bereits während der Forschungsphase zu teilen und gemeinsam mit anderen Forschenden daran zu arbeiten. Neben dem Desiderat der Forschenden an einem Ausbau der Speicher- und Backup-Infrastrukturen besteht hier ganz offensichtlich ein Informationsdefizit zum Umgang mit Forschungsdaten während der Projektphase. Spezifische, ggf. BUA-weit erstellte und bereitgestellte Informationsmaterialien und Schulungen könnten das Defizit beheben und gleichzeitig die Awareness für die sichere Datenspeicherung bei den Forschenden befördern.

Auf der Basis der Ergebnisse und zahlreichen Desiderate für unterstützende technische Werkzeuge im FDM, die bei der Befragung deutlich geworden sind, können zudem weitere Konzepte und Modelle erarbeitet und geprüft werden, wie ggf. die in einzelnen BUA-Einrichtungen eingesetzten FDM-Werkzeuge einrichtungsübergreifend auch für die anderen Verbundeinrichtungen Synergie-erzeugend eingesetzt werden können. Die

jeweils nicht signifikant ausgeprägten Unterschiede hinsichtlich generierter bzw. beforachter Datentypen (vgl. Kapitel 3.8) eröffnen flexible übergreifende Lösungen z. B. für den Datenaustausch und kollaborative Werkzeuge.

BUA-weite Services

Die Antworten zu BUA-weiten Werkzeugen unterscheiden sich nicht signifikant von den für die einzelnen Einrichtungen gewünschten, unter Frage 3.5 - 3.8 genannten Werkzeugen und Diensten. Dies mag in der noch nicht bei allen Teilnehmenden gegebenen Vertrautheit mit übergreifenden Strukturen wie etwa kollaborativen Forschungsumgebungen, gemeinsam zu nutzenden Software-Infrastrukturen etc. und den mit ihnen verbundenen Potentialen begründet liegen.

Dennoch verdeutlichen die hier wie da adressierten Bedarfe an Schulungen, Rechtsberatungen, Diensten für kooperatives Arbeiten die auch an den jeweiligen Einrichtungen bestehenden Desiderate und bilden eine geeignete Basis für BUA-weite Konzepte und Strategien vor dem Hintergrund von Synergiepotentialen. Diese werden am Wissenschaftsstandort Berlin insbesondere auch in Forschungsverbund-Kontexten wie Sonderforschungsbereichen, Exzellenzclustern etc. virulent, in denen die vier Einrichtungen zusammenarbeiten. Eine zentrale Koordination entsprechender Bedarfe würde darauf abzielen, Forschende der vier forschungsstarken Berliner Universitäten bestmöglich in der Weiterentwicklung des FDM zu unterstützen sowie Community Building und Vernetzung zu befördern. Dies bezieht auch nationale Initiativen wie die Nationale Forschungsdaten-Infrastruktur (NFDI) und die FDM-Landesinitiativen mit ein.

Auf diese Weise kann die BUA sowohl am Standort Berlin mit seinen vielen wissenschaftlichen Institutionen, Unternehmen, Startups und gesellschaftlichen Initiativen als auch über Berlin hinaus langfristig eine große Strahlkraft im Handlungsfeld Forschungsdaten entwickeln, Innovationen vorantreiben und sich als Leuchtturm für gute wissenschaftliche Praxis im Umgang mit Daten etablieren.

5. Ausblick

Das Thema FDM ist den Forschenden der BUA als Anforderung an das wissenschaftliche Arbeiten bekannt - bei der Umsetzung von FDM im Forschungsalltag bestehen jedoch verschiedenartige Herausforderungen, für die Unterstützung benötigt wird. Im Rahmen der Forschungsdaten-Policies der BUA-Einrichtungen verpflichten sich die Häuser zur Gewährleistung der FDM-Prozesse entsprechend der FAIR-Kriterien. Dazu gehören die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und -Services, Beratung und Schulung sowie die kontinuierliche Kompetenzentwicklung. Die Umfrageergebnisse weisen allerdings auf Lücken im Service-Portfolio der BUA-Einrichtungen hin. So werden an allen Häusern insbesondere Lösungen zur Planung des FDMs sowie zum (kollaborativen) aktiven Datenmanagement gewünscht.

Eine zentrale Koordinierungsstelle wäre in idealer Weise geeignet, die entsprechenden Prozesse zu bündeln, zu begleiten und voranzutreiben. Hierzu zählt z. B. auch eine verbesserte Kommunikation und Bewerbung vorhandener FDM-Services, geltender Standards und Best Practices sowie der Förderung einer fachspezifischen FDM-Kultur insbesondere auch für Nachwuchswissenschaftler*innen. Hierzu können Veranstaltungen zu institutionsübergreifenden Themen beitragen, um themenspezifische Communities zu etablieren und die Entwicklung des FDMs an den BUA-Einrichtungen zielgerichtet, nachhaltig und ressourcenschonend zu fördern.

Um den Umfang und die Qualität der neu einzurichtenden Services zu prüfen, ist eine erneute Bedarfs- und Bestandserhebung mit ggf. entsprechend erweiterter Zielgruppe zum Ende eines Folgeprojektes zu empfehlen.

Anhang

A. Kategorisierung der Freitext-Antworten (SER) mit dem RISE-DE-Referenzmodell

Für die Auswertung der Freitextantworten wurde das RISE-DE-Referenzmodell (vgl. Hartmann et al., 2019) herangezogen, das die verschiedenen Aspekte des FDMs in Themenfelder unterteilt. RISE-DE umfasst insgesamt acht Themenfelder, denen 25 Themen zugeordnet sind; diese umfassen FDM-Governance, -Dienste und -Infrastruktur (vgl. Tabelle 4). Die Themenfelder und Themen wurden für die Kategorisierung der Freitext-Antworten (SER) genutzt. Dies bietet zum einen den Vorteil, dass die Kategorien durch die Literatur gestützt sind. Darüber hinaus kann dieses Vorgehen dazu beitragen, die Auswertung der Freitextantworten mit den Ergebnissen der RISE-DE-Selbstevaluation, die die vier Einrichtungen im Rahmen des BUA-Projekts durchgeführt haben¹², in Beziehung zu setzen.

Tabelle 4: RISE-DE-Themenfelder und -Einzelthemen

1. Strategie 1.1. Strategieentwicklung 1.2. Strategische Ziele 1.3. Selbstverpflichtung und Anreize 1.4. FD-Policy	2. Geschäfts- und Betriebsmodell 2.1. Governance und Organisationsentwicklung 2.2. Personalinvestitionen 2.3. Technologieinvestitionen 2.4. Kostenmodell
3. Kommunikation 3.1. Information 3.2. Beratung 3.3. Öffentlichkeitsarbeit	4. Schulung 4.1. Schulungsmaterialien 4.2. Schulungsveranstaltungen

¹²Die Publikation eines gemeinsamen Erfahrungsberichts zur Anwendung des FDM-Referenzmodells im Verbund (Ariza de Schellenberger et al., eingereicht) ist in Begutachtung.

<p>5. Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe</p> <p>5.1. Integration in die Projektplanung</p> <p>5.2. Integration in die Forschungsinformation</p> <p>5.3. Integration in die Abläufe im Bereich Recht und Ethik</p>	<p>6. Aktives Datenmanagement</p> <p>6.1. IT-Basisdienste</p> <p>6.2. Dienste für kooperatives Arbeiten</p>
<p>7. Datenpublikation und -archivierung</p> <p>7.1. Publikationsdienste</p> <p>7.2. Archivdienste</p> <p>7.3. Risikomanagement</p>	<p>8. Anforderungen an Dienste</p> <p>8.1. Ausfallsicherheit</p> <p>8.2. Datensicherheit</p> <p>8.3. Metadaten und Erschließung</p> <p>8.4. Standardkonformität von Publikations- und LZA-Diensten</p>

Die Freitextantworten wurden in einer deduktiven Methode den RISE-DE-Themenfeldern (Kategorien) zugeordnet (siehe Kapitel 2.8). Nachfolgend sind die verwendeten Kategorien aus RISE-DE beschrieben. Die Beschreibungen sind dem RISE-DE-Referenzmodell entnommen (vgl. Hartmann et al., 2019, S.24-37).

A.1. Beschreibung der RISE-DE-Kategorien

1. **Strategie:** *„Das Themenfeld Strategie behandelt das vorausschauende und steuerungsorientierte Vorgehen der Organisation im Hinblick auf Forschungsdatenmanagement (FDM). Es umfasst die Festlegung mittelfristiger Ziele (1.1 Strategieentwicklung, 1.2 Strategische Ziele) sowie die Verankerung von FDM als Ziel und Aufgabe der Organisation (1.3 Selbstverpflichtung und Anreize, 1.4 FD-Policy).“* (S. 24)
2. **Governance und Organisationsentwicklung:** *„Das Thema Governance und Organisationsentwicklung beschreibt den Umgang der Einrichtung mit den strukturellen Herausforderungen bei Steuerung und Organisationsentwicklung, die der Aufbau eines institutionellen Forschungsdatenmanagements (FDM) mit sich bringt.“* (S. 26-27)
3. **Kommunikation:** *„Das Themenfeld Kommunikation behandelt die interne Kommunikationsstrategie der Einrichtung im Bereich FDM. Es umfasst Pull-Instrumente*

zur allgemeinen Information (3.1 Information) und qualifizierten Beratung (3.2 Beratung) ebenso wie Push-Instrumente zum Marketing von Diensten und zum Schaffen von Bewusstsein (3.3 Öffentlichkeitsarbeit)“ (S. 28)

Dieses RISE-DE-Themenfeld wurde im Rahmen der BUA-Auswertung um die Unterkategorie „**Unterstützung (BUA-eigene Erweiterung)**“ erweitert. Sie umfasst Dienste zur Unterstützung der Forschenden.

4. **Schulung:** „Das Themenfeld Schulung behandelt die Aktivitäten zum Aufbau eigener Strukturen im Bereich Kompetenzentwicklung. Es umfasst dabei die Entwicklung und Bereitstellung von Schulungsmaterialien (4.1 Schulungsmaterialien ebenso wie die Durchführung von Schulungsveranstaltungen (4.2 Schulungsveranstaltungen).“ (S. 30)
5. **Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe:** „Das Themenfeld Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe behandelt die organisatorische Verzahnung des institutionellen FDM mit den Management-Prozessen und Verwaltungsabläufen der Einrichtung. Es umfasst die Integration der in den Themenfeldern 3 - 4 und 6 - 7 beschriebenen Dienste mit der Planung und Beantragung von Forschungsprojekten (5.1 Integration in die Projektplanung), mit dem Forschungsinformationssystem (5.2 Integration in die Forschungsinformation) sowie dem Bereich Recht und Ethik (5.3 Integration in Abläufe im Bereich Recht und Ethik).“ (S. 31)
6. **Aktives Datenmanagement:** „Das Themenfeld Aktives Datenmanagement behandelt die Dienste, mit denen die Zentralen Einrichtungen bzw. das institutionelle FDM das aktive Datenmanagement der Forschenden unterstützen. Es umfasst die grundlegende IT-Infrastruktur (6.1 IT-Basisdienste) und Dienste, die das gemeinsame Arbeiten unterstützen (6.2 Dienste für kooperatives Arbeiten).“ (S. 33)

Dieses RISE-DE-Themenfeld wurde im Rahmen der BUA-Auswertung um die Unterkategorie „**Datenmanagementprozesse (BUA-eigene Erweiterung): (Planung, Erhebung und Dokumentation, Analyse, Teilen, Datenwiederverwendung)**“ erweitert. Diese Unterkategorie umfasst Tools, Services

und Standards für Best Practices entlang von fünf Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus.¹³

7. **Datenpublikation und –archivierung:** *„Das Themenfeld Datenpublikation und -archivierung behandelt die Dienste, welche die Einrichtung zur Publikation und Archivierung digitaler Forschungsdaten bereitstellt. Dabei wird Datenpublikation (7.1 Publikationsdienste) und die nicht -öffentliche Archivierung von digitalen Forschungsdaten (7.2 Archivdienste) berücksichtigt sowie das Risikomanagement dieser Dienste (7.3 Risikomanagement). [...] Wichtig: Themenfeld 7 behandelt nur den Umfang der angebotenen Dienste. Die Qualität der technischorganisatorischen Voraussetzungen (wie Metadatenstandards, LZA-Konzept und Zertifizierung) werden in Themenfeld 8 Anforderungen an Dienste bewertet.“* (S. 34)

8. **Anforderungen an Dienste:** *„Das Themenfeld Anforderungen an Dienste behandelt Anforderungen, die auf Betriebsebene an die IT-Dienste des institutionellen FDM bestehen. Es beurteilt die Qualität der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, unter denen die Dienste zur Unterstützung des aktiven Datenmanagements (Themenfeld 6) sowie die Publikations- und Archivdienste (Themenfeld 7) erbracht werden. Zu bewertende Aspekte sind Sicherheit (8.1 Ausfallsicherheit; 8.2 Datensicherheit), Erschließung (8.3 Metadaten und Erschließung) sowie Standards (8.4 Standardkonformität von Publikations- und LZA-Diensten).“* (S. 37)

Zur Kategorisierung der Freitextantworten wurden in mehreren Schritten zuvor definierte RISE-DE-Kategorien und Unterkategorien (Tabelle 5) verwendet. Tabelle 5 zeigt, welche Unterkategorien aus RISE-DE übernommen und welche Unterkategorien ergänzt wurden.

¹³ „Publikation“, ein häufig ebenfalls im Forschungsdatenlebenszyklus aufgeführter Terminus, ist bereits in der Kategorie „Datenpublikation und -archivierung“ (s. Tabelle 4 und RISE-DE-Themenfeld 7) enthalten und wurde nicht explizit in die Unterkategorie aufgenommen. Zudem impliziert „Teilen“ die Veröffentlichung von Roh- und analysierten Daten in Datenrepositorien oder Datenjournalen, um deren Wiederverwendung zu ermöglichen (lizenziert und mit Metadaten versehen).

Tabelle 5: Kategorien und Unterkategorien basierend auf RISE-DE

Kategorie	Unterkategorien RISE-DE	Verwendete Unterkategorien RISE-DE
1. Strategie	<ul style="list-style-type: none"> • Strategieentwicklung • Strategische Ziele • Strategieprozesse • Selbstverpflichtung • Anreize • FD-Policy 	<ul style="list-style-type: none"> • / • / • Strategieprozesse • Selbstverpflichtung • Anreize • /
2. Governance und Organisationsentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Personalinvestitionen • Technologieinvestitionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Personalinvestitionen • Technologieinvestitionen
3. Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Information • Beratung • Öffentlichkeitsarbeit • <i>Unterstützung</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Information • Beratung • / • <i>Unterstützung</i>
4. Schulung	<ul style="list-style-type: none"> • Schulungsmaterialien • Schulungsveranstaltungen 	<ul style="list-style-type: none"> • / • /
5. Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe	<ul style="list-style-type: none"> • Integration in die Projektplanung • Integration in die Forschungsinformation • Integration in Abläufe im Bereich Recht und Ethik 	<ul style="list-style-type: none"> • Integration in die Projektplanung • Integration in die Forschungsinformation • /

6. Aktives Datenmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • IT Basisdienste • Dienste für kooperatives Arbeiten • <i>Datenmanagementprozesse (Planung, Erhebung und Dokumentation, Analyse, Teilen, Datenwiederverwendung)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • IT Basisdienste • Dienste für kooperatives Arbeiten • <i>Datenmanagementprozesse (Planung, Erhebung und Dokumentation, Analyse, Teilen, Datenwiederverwendung)</i>
7. Datenpublikation und –archivierung	<ul style="list-style-type: none"> • Publikationsdienste • Archivierungsdienste 	<ul style="list-style-type: none"> • / • /
8. Anforderungen an Dienste	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit (Backup inkl. Versionierung, Datenschutz) • Metadaten und Erschließung • Standardkonformität von Publikations- und LZA-Diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit (Backup inkl. Versionierung, Datenschutz) • Metadaten und Erschließung • Standardkonformität von Publikations- und LZA-Diensten

A.2. Zur Methodik der Verwendung des RISE-DE Referenzmodells

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse zur Frage der Services, welche die Teilnehmenden in einem übergreifenden Verbundkontext, wie ihn die BUA bietet, als relevant und wünschenswert erachten (Frage 9), waren verschiedene Wege der Kategorienbildung möglich (deduktive oder induktive Analyse). Das Modell der Kategorienbildung nach RISE-DE als deduktive Methode eignet sich sowohl thematisch zur Kategorisierung von Forschungsdatenmanagement, als auch wegen seiner vergleichsweise breiten Kategorien, unter die sich die Freitextantworten als vollständige Sätze und Stichworte zuordnen lassen.

Die Kategorienbildung hängt „in starkem Maße von der Forschungsfrage ab“ (vgl. Kuckartz, 2018, S. 63). Die Forschungsfrage wäre in diesem Fall die Fragestellung

selbst, die bei der BUA-Auswertung streng wörtlich ausgewertet wurde. Bei der Kategorienbildung wurde im Ergebnis eine Tagging-Methode angewandt, die sich auf die Satzbausteine der Freitextantworten bezog. Insofern schloss die vorgenommene qualitative Inhaltsanalyse die induktive Methode mit ein, indem Schlagworte (vgl. Tabelle 3) wie zum Beispiel „FDM-Core Facility“ oder „Datenstandards“ aus den Antworttexten extrahiert und dann mit den Unterbegriffen aus RISE-DE abgeglichen wurden. Bei der Extraktion der Bausteine (Werkzeuge und Dienste) wurde das jeweilige Satzumfeld (inhaltlicher Kontext) nicht berücksichtigt.

Bei der Übernahme der zum Teil sehr allgemeinen Kategorien aus RISE-DE ergeben sich allerdings Fragen hinsichtlich des Abstraktionsniveaus. Insbesondere die Kategorien „Kommunikation“ und „Aktives Datenmanagement“ sind stark abstrahiert und generisch angelegt. Damit eröffnet sich ein relativ großer Interpretationsspielraum. Im Rahmen der Auswertung wurde diskutiert, die Begriffe von RISE-DE stärker zu spezifizieren - beispielsweise den Begriff „Kommunikation“ durch eine neue Kategorie „Beratung und Unterstützung“ zu ersetzen. Letztendlich entschied man sich dagegen, um nicht zu weit vom RISE-DE-Kategorienschema abzuweichen und auch, um die Vergleichbarkeit zur RISE-DE-Selbstevaluation der vier Einrichtungen zu erhalten.

Als Herausforderung der verwendeten Methode lässt sich die ungleiche Verteilung der Begriffe auf die Kategorien beschreiben: So sind beispielsweise 45% der Antworten der Kategorie „Aktives Datenmanagement und Datenmanagementprozesse“ zugeordnet (s. Abbildung 19). Mit der im Rahmen der BUA-Auswertung eingeführten Unterkategorie „Datenmanagementprozesse (BUA-eigene Erweiterung)“ wird zwar innerhalb der Kategorie eine weitere Spezifizierung der Inhalte erreicht, allerdings lässt sich diese nicht in der prozentualen Auswertung abbilden; dadurch bleibt das Ergebnis der prozentualen Auswertung in Teilen undifferenziert. Für künftige Auswertungen, bei denen eine Kategorisierung nach RISE-DE genutzt wird, könnte ein möglicher Lösungsansatz darin bestehen, die Kategorien des RISE-DE-Modells weiter aufzusplitten, durch die Einführung neuer Kategorien zu erweitern und damit stärker an die Bedarfserhebung anzupassen.

B. Fragenkatalog mit den BUA-übergreifenden Fragen

1) In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Hilfetext: *Forschungsdatenmanagement (FDM) umfasst den gesamten Forschungsprozess von der Organisation und Dokumentation über die Speicherung, Sicherung und Archivierung bis zur Publikation von Daten.*

- Eigene Forschungspraxis
- Forschungsförderung (z.B. DFG)
- Leitlinien (z.B. Forschungsdaten-Policy)
- Fachcommunity (z.B. Konferenzen, Kolleg*innen)
- Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)
- Lehrveranstaltungen (Studium/Promotion)
- Workshops oder Veranstaltungen (z.B. zum Forschungsdatenmanagement)
- Informationskanäle meiner Einrichtung (z.B. Webseite)
- Services / Infrastruktur an meiner Einrichtung (z.B. Rechenzentrum, Universitätsbibliothek)
- Mir ist das Thema Forschungsdatenmanagement bisher nicht begegnet
- Sonstiges:

2) Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen bzw. praktizieren Sie?

Hilfetext: *Der Begriff FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) steht für nachhaltiges, qualitätsgesichertes Forschungsdatenmanagement. Gegenstand der FAIR Data-Prinzipien ist eine optimale Aufbereitung der Forschungsdaten, die sowohl für Menschen als auch Maschinen auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sein sollen.*

	Bekannt und umgesetzt	Bekannt, aber nicht umgesetzt	Unbekannt
Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten der Deutschen Forschungsgemeinschaft			
Forschungsdaten-Policy meiner Einrichtung / Vorgaben zu Forschungsdaten aus der Satzung der Charité zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis			
Horizon 2020 / Europe			
Vorgabe von Verlagen (Zeitschriften-/ Verlags-Policy)			
Richtlinien meiner Fachgesellschaft			
Richtlinie meiner Forschungsgruppe oder des Forschungsprojekts			
FAIR-Prinzipien			

3) Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement (FDM) zu investieren? Bitte entscheiden Sie sich für eine Antwort.

- Personalressourcen für FDM-Aufgaben (z.B. Data Stewards, technisches Personal)
- Berücksichtigung des Engagements im FDM in Einstellungs-/Berufungsverfahren
- Berücksichtigung des Engagements im Datenmanagement (z.B. Data Sharing) bei der leistungsorientierten Mittelvergabe
- Förderung der Sichtbarkeit von Datenpublikationen (Impact)
- Förderung von FDM-Projekten an meiner Einrichtung (z.B. im Rahmen der grundfinanzierten Forschung)
- Preise (z.B. durch Drittmittelgeber, Fachgesellschaften oder Stiftungen)

- Keine der genannten Antwortmöglichkeiten
- Sonstiges:

4) Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Personalressourcen
- IT-Infrastruktur (Hardware)
- Software
- Virtuelle Forschungsumgebungen bzw. Forschungsinfrastrukturen
- Fachspezifische Standards/Leitlinien
- Wissen über Best Practices im Forschungsdatenmanagement
- Verankerung von Forschungsdatenmanagement in der Fachkultur
- Nichts davon
- Sonstiges:

5) Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Erstellung von Datenmanagementplänen
- Datenorganisation
- Speicherung und Backup
- Speicherung personenbezogener oder sensibler Daten
- Datenbereinigung
- Datenanonymisierung
- Datenanalyse

- Versionierung
- Visualisierung
- Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen
- Dokumentation der Daten
- Publikation
- Archivierung
- Kollaboratives Arbeiten
- Projektmanagement
- Mir fehlen keine technischen Werkzeuge
- Sonstiges:

6) Sind Ihnen zu den in der vorherigen Frage genannten Anwendungsbereichen Lösungen bekannt, die an Ihrer Institution jedoch nicht vorgehalten werden?

Freitext

7) Welche Dienste und Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement würden Sie darüber hinaus in einem übergreifenden Verbundkontext, wie ihn die Berlin University Alliance bietet, als relevant bzw. wünschenswert erachten?

Freitext

8) Was ist Ihr beruflicher Status?

- Professor*in
- Doktorand*in
- Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in

- Sonstiges:

9) Welcher Organisationseinheit bzw. welcher Form von Förderstruktur gehören Sie an? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Exzellenzcluster
- Sonderforschungsbereich
- Transregio
- European Research Council (ERC)
- Verbundprojekt des Bundes (z.B. BMBF)
- EU-Verbundprojekt
- Anderer Forschungsverbund:
- Sonstiges:

C. Abbildungsverzeichnis

1.	Was ist Ihr beruflicher Status? Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)	14
2.	Verteilung der Teilnehmenden aus Forschungsverbänden und anderen Organisationseinheiten. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)	15
3.	Welcher Organisationseinheit bzw. welcher Form von Förderstruktur gehören Sie an? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)	16
4.	In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)	19
5.	In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Berufsgruppe (Doktorand*innen: n=210, Professor*innen: n=166, Wissenschaftliche Mitarbeitende: n=557)	20
6.	In welchem Kontext sind Sie bereits mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Kontakt gekommen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)	21
7.	Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen oder praktizieren Sie? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)	23
8.	Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen oder praktizieren Sie? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)	25

9.	Welche der folgenden Richtlinien, Vorgaben oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen oder praktizieren Sie? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)	26
10.	Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement zu investieren? Einfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471) .	28
11.	Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement zu investieren? Einfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Berufsgruppe (Doktorand*innen: n=210, Professor*innen: n=166, Wissenschaftliche Mitarbeitende: n=557)	29
12.	Was wäre für Sie der größte Anreiz, stärker in das Forschungsdatenmanagement zu investieren? Einfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)	30
13.	Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)	31
14.	Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Berufsgruppe (Doktorand*innen: n=210, Professor*innen: n=166, Wissenschaftliche Mitarbeitende: n=557)	32
15.	Was würde Ihnen im Hinblick auf die Umsetzung Ihrer Forschungsdatenpraxis helfen? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)	33
16.	Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Einrichtung (FU: n=135, HU: n=162, TU: n=207, Charité: n=471)	34
17.	Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten pro Berufsgruppe (Doktorand*innen: n=210, Professor*innen: n=166, Wissenschaftliche Mitarbeitende: n=557)	35

18.	Für welche Aufgaben des Forschungsdatenmanagements fehlen Ihnen geeignete technische Werkzeuge? Mehrfachauswahl. Relative Häufigkeiten von Teilnehmenden aus Forschungsverbänden (n=359) und anderen Organisationseinheiten (n=616)	36
19.	Welche Dienste und Werkzeuge für das Forschungsdatenmanagement würden Sie darüber hinaus in einem übergreifenden Verbundkontext, wie ihn die BUA bietet, als relevant bzw. wünschenswert erachten? Freitextantwort. Häufigkeiten pro RISE-DE-Kategorie	40

D. Tabellenverzeichnis

1.	Übersicht der Teilnehmenden pro Einrichtung	13
2.	Kategorisierung der Freitextantworten - Lösungen für FDM-Aufgaben	37
3.	Kategorisierung der Freitextantworten - Services, die im Verbundkontext gewünscht werden	40
4.	RISE-DE-Themenfelder und -Einzelthemen	57
5.	Kategorien und Unterkategorien basierend auf RISE-DE	61

E. Literaturverzeichnis

- Ariza de Schellenberger, A., Bobrov, E., Helbig, K., Jäckel, D., Kuberek, M., Orozco Prado, L.-S., Schlagberger, E. M., Söring, S. & Steinke, B. (2022). *Umfragedaten Forschungsdatenmanagement 2022 der BUA-Einrichtungen* [Data set]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7260078>
- Ariza de Schellenberger, A., Bobrov, E., Helbig, K., Jäckel, D., Kuberek, M., Orozco Prado, L.-S., Schlagberger, E. M., Söring, S. & Steinke, B. (eingereicht). *Anwendung des FDM-Referenzmodells RISE-DE im Verbund – Ein Erfahrungsbericht aus der Berlin University Alliance*. Bausteine Forschungsdatenmanagement.
- Berliner Hochschulgesetz. (2021). *Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2021*. Abgerufen am 31. Oktober 2022 von <https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-HSchulGBE2011pG4>
- Brenger, B., Rehwald, S., Wilms, K., López, A. & Stieglitz, S. (2019). *UNEKE: Forschungsdatenspeicherung - Praxis und Bedarfe: Online-Survey 2019*. <https://doi.org/10.17185/duerpublico/70259>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2022). *Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex*. Version 1.1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. 5. Auflage. Wiesbaden: Springer -Verlag Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- forschungsdaten.org. (o. D.). *Umfragen zum Umgang mit Forschungsdaten an wissenschaftlichen Institutionen*. Abgerufen am 31. Oktober 2022 von https://www.forschungsdaten.org/index.php/Umfragen_zum_Umgang_mit_Forschungsdaten_an_wissenschaftlichen_Institutionen
- Hartmann, N. K., Jacob, B. & Weiß, N. (2019). *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556>
- Kuberek, M., Otto, D. & Steffen, R. (2021). *Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der Technischen Universität Berlin*. <https://doi.org/10.14279/depositonce-11307>

- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Auflage. Weinheim; Basel: Beltz Juventa (Grundlagentexte Methoden).
- Meyermann, A. & Porzelt, M. (2014). *Hinweise zur Anonymisierung von qualitativen Daten*. Version 1.1. Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (forschungsdaten bildung informiert; 1). Abgerufen am 31. Oktober 2022 von <https://www.forschungsdaten-bildung.de/files/fdb-informiert-nr-1.pdf>
- OECD. (2012). Good Practices in Survey Design Step-by-Step. In OECD (Hrsg.), *Measuring Regularly Performance: A Practitioner's Guide to Perception surveys* (S. 31-43). Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264167179-6-en>
- Radtke, I., Hartmann, N., Neuroth, H., Rothfritz, L., Wuttke, U., Straka, J., Zeunert, M. & Schneemann, C. (2020). *Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen: Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB)*. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>
- Schrum, A. & von Aster, E.-L. (2022). *Publish or perish – Publizieren in der Wissenschaft*. SWR2 Wissen. Abgerufen am 31. Oktober 2022 von <https://www.swr.de/swr2/wissen/publish-or-perish-publizieren-in-der-wissenschaft-swr2-wissen-2021-02-06-100.html>
- Simukovic, E., Kindling, M. & Schirnbacher, P. (2013). *Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin*. <https://doi.org/10.18452/13568>
- Tristram, F. (2015, Juli). *Forschungsdatenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg – Bestandsaufnahme und Empfehlungen*. Präsentation des Projektes „bwFDM-Communities“ im MWK, Stuttgart. [https://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_\(Ergebnisse\).pdf](https://bwfdm.scc.kit.edu/downloads/2015-07-17-bwFDM-Communities_Vorstellung_(Ergebnisse).pdf)
- Weng, F., Thoben, S., Paul-Stüve, T., Farrenkopf, S., Marten, H., Helmkamp, K. & Barth, K. (2018). *Ergebnisse der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein (2018)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1216810>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., . . . Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>